

Przyczynk do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*} ,
MAKSYMILIAN SYRATT, JAROSŁAW REGNER⁵, ROBERT ŻÓRALSKI⁶, TOMASZ RUTKOWSKI¹ ,
JAROSŁAW KANIA⁷

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; ² ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków; ³ ul. Powstańców Wielkopolskich 21/4, 85-090 Bydgoszcz; ⁴ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice; ⁵ Kościerzycy 162, 49-314 Piszczowice; ⁶ ul. Norwida 9, 84-240 Reda; ⁷ Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław; ⁸ Świecko 19c, 69-100 Słubice; ⁹ ul. Królowej Jadwigi 19/21, 26-600 Radom

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – III]. This paper is a continuation of a series of publications on the distribution of true bugs in Poland and includes new faunistic data for 306 species of true bugs. In total, data on 62 species previously unreported in 21 zoogeographical regions of Poland is presented, including some rarely collected: *Brachyarthrum limitatum*, *Eurydema fieberi*, *Peritrechus gracilicornis*, *Stephanitis pyri*, *Tingis crispata*. It is also noteworthy that this paper was largely prepared using citizen science, where many people (non-specialists in Heteroptera) collected data constituting almost 25% of the presented records. Importantly, the true bugs recorded in this way include species very rarely collected in Poland, and species alien to Polish fauna (e.g. *Oxycarenus lavaterae*, *Nezara viridula* and *Halyomorpha halys*). Due to the lack of funding being a significant obstacle to biodiversity studies in Poland, citizen science seems to be the only way to effectively monitor all the dynamic changes taking place in national entomofauna.

Key words: faunistics, new records, citizen science, biodiversity, alien species, distribution.

Wstęp

Badania faunistyczne nad pluskwiakami różnoskrzydłymi w Polsce mają długą, liczącą ponad dwieście lat, tradycję. O samej zaś faunistyce, niespełna sto lat temu, Fuliński (1922) pisał tak: „Faunistyka jest częścią nauki o przyrodzie danego kraju, zwanej fizjografią. Fizjografia zakresem swym wchodzi na teren wszystkich dyscyplin przyrodniczych, a choć nie ma w swym założeniu na celu powiększenia dorobku naukowego poszczególnych przyrodniczych umiejętności, niemniej jednak swymi odkryciami i metodami przyczynia się niejednokrotnie w wysokim stopniu do znacznego ich postępu. Opisując kraj pod względem przyrodniczym, tzn. analizując i uogólniając przejawy przyrodzone danej połaci ziemi, wciągając w obręb rozważań analogiczne procesy sąsiednich i dalszych obszarów, drogą żmudnego i subtelnego porównywania faktów, występujących w teraźniejszości, z faktami minionej geologicznej przeszłości dochodzi fizjografia z czasem do syntetycznego obrazu ogółu zjawisk przyrodniczych danego właśnie kraju. Im analiza poszczególnych elementów tego wypadkowego obrazu będzie szczegółowszą, im rozsiew badanych punktów będzie gęściejszy, tem kiedyś w przyszłości genialnemu fizjografowi łatwiej będzie stworzyć syntezę, bardziej prawdopodobną, bardziej rzeczywistą.”

Znajomość składu fauny i rozmieszczenia poszczególnych gatunków leży u podstaw badań z zakresu ekologii i zoogeografii, a jednocześnie umożliwia monitorowanie zmian środowiskowych i klimatycznych w oparciu o zmienność składu fauny. Odpowiednia liczba danych faunistycznych umożliwia zatem między innymi uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące trendów w zmianach liczebności gatunków, zarówno pospolitych, jak i tych stwierdzanych stosunkowo rzadko (Flesch i in. 2017; Gierlasiński i in. 2019a). Systematycznie gromadzone dane w długich okresach czasu mogą służyć do oceny negatywnego wpływu gatunków obcych lub inwazyjnych na funkcjonowanie i różnorodność ekosystemów, w których się pojawiają (Diamond 1989; Kadej i in. 2019), badania zmian w fenologii gatunków (Forister i Shapiro 2003; Ledneva i in. 2004), a także pomóc w zrozumieniu procesów ich wymierania (Forister i in. 2011). Należy w tym miejscu zauważyć, że gatunki pospolite, często pomijane w badaniach (Gierlasiński i in. 2019b), odgrywają szczególnie ważną rolę w ekosystemach, na przykład w zapyłaniu, stanowią dominującą strukturę biomasy i znacząco przyczyniają się do przestrzennej i czasowej zmienności bogactwa gatunkowego. Tym samym gatunki pospolite mogą być przydatnymi wskaźnikami zmian środowiskowych (Gaston 2010; Lindenmayer i in. 2011).

Materiały i metody

Przedstawione dane faunistyczne oparte są o materiały i obserwacje z badań terenowych oraz dokumentacji fotograficznej. Poza materiałami zebranymi bezpośrednio przez autorów, wykorzystano dane przekazane pierwszemu autorowi, jak również pochodzące z kolekcji zdeponowanych w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZUS) oraz Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (USMB).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG]. Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region (Aukema i Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 2006; Aukema i in. 2013) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gao i in. (2013), Gierlasiński i in. (2019c, 2020), Górczyca (2004, 2007), Górczyca i Herczek (2002, 2008), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1972, 1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968).

Wykaz taksonów został podany w ujęciu alfabetycznym. Do wygenerowania map użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.3 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Wykaz skrótów

AM – A. Matusiak, AP – A. Pasińska, AT – A. Tazakowski, BP – B. Pacuk, DK – D. Kojder, DM – D. Mandzewski, GG – G. Gierlasiński, GK – G. Kolago, HS – H. Szołtys, JK – J. Kania, JR – J. Regner, JS – J. Sawoniewicz, ŁD – Ł. Depa, MF – M. Fiedor, MM – M. Miłkowski, MS – M. Syratt, PŻ – P. Żurawlew, RŻ – R. Żóralski, SK – S. Konwerski, TR – T. Rutkowski, TRA – T. Rakoczy, WK – W. Kucza, WŻ – W. Żyła; leg. – zebrał lub zaobserwował; coll. – kolekcja; det. – oznaczył; pMo – pułapka Moerickego; PN – Park Narodowy; rez. – rezerwat.

W nawiasach kwadratowych podano współrzędne stanowisk w systemie UTM; zebraną lub zaobserwowaną liczbę osobników podano po dacie tylko w przypadku, gdy była ona większa niż 1. W przypadku osób, które jednocześnie zebrały i oznaczyły okazy zastosowano skróty zapis, w zamian za „leg. & det.”.

Wykaz gatunków i stanowisk

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Pieniny: Podłaźce [DV57]: 19.08.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Ciekocino [XA77]: 18.06.2020, leg. BP; Lubiato [XA87]: 11.05.2008, leg. P. Senn, det. J.K. Kowalczyk; Myśliwka [CF17]: 18.10.2020, leg. BP;

Podbórz [WA60]: 5.09.2018, 18.09.2019, leg. A. Włodarska, det. GG; **Śląsk Dolny:** Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 7.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Podgórze [DA24]: 23.05.2010, leg. GK.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Lednica Górna [DA33]: 7.06.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 5.04.2020, leg. BP; **Sudety Wschodnie:** Złoty Stok [XR38]: 11.06.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 24.04.2020, leg. K. Rzepecki. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska i Sudetów Wschodnich.**

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Góry Świętokrzyskie: Jeziorko [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Otorowo [CD18]: 8.06.2020, leg. BP; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Przyjma [XU93]: 14.05.2020, leg. BP; Wymysłowo Szlacheckie [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku:** Błachówko [XA87]: 30.05.2020, leg. BP; Ciekocinko [XA87]: 26.10.2020, leg. BP; Kartoszyno [CF16]: 17.10.2020, leg. BP; Osetnik [XA77]: 27.10.2020, 2 exx., leg. BP; Porąb [CF17]: 24.06.2020, leg. BP; Ulinia [XA77]: 27.10.2020, leg. BP; **Podlasie:** Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 25.08.2007, 4 exx., pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Reda-Pieleszewo [CF25]: 28.05.2020, leg. RŻ, det. GG; Rybno [CF16]: 23.06.2020, leg. BP; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 21.08.2020, leg. JR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 11.08.2015, leg. JK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787) (ryc. 1)

Beskid Zachodni: Babiogórski PN [CV99]: 10.07.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bełki [XU94]: 21.05.2020, leg. BP; Sycyn [XU13]: 3.05.2004, leg. SK; **Pobrzeże Bałtyku:** Kopalino [XA87]: 31.07.2020, leg. BP; Lubiato [XA87]: 20.09.2020, leg. BP; Osieki Lęborskie [XA87]: 20.09.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Jezioro Cęgi Małe [XV47]: 15.07.2019, leg. J. Wenzonka, det. GG; **Śląsk Górny:** Lubliniec, Kokotek [CB30]: 7.05.2003, leg. DM, coll. DZUS.

Ryc. 1. *Elasmucha ferrugata* zaobserwowana w masywie Babiej Góry (fot. G. Kolago) [**Fig. 1.** *Elasmucha ferrugata* observed on Babia Góra massiv (photo by G. Kolago)].

***E. grisea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Sidzina [DV09]: 18.08.2020, leg. MS; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bełki [XU94]: 21.05.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 20.07.2020, leg. BP; Kunowice [VT79]: 15.07.2019, leg. WK, det. GG; Pyzdry [XT88]: 5.10.2008, leg. PŻ, det. GG; Wymysłowo Szlacheckie [XU93]: 23.07.2020, 3 exx., leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku:** Podbórz [WA60]: 28.09.2019, leg. A. Włodarska; Ulinia [XA77]: 27.10.2020, leg. BP; **Sudety Zachodnie:** Błędne Skały [WR99]: 13.06.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Śmiechowice [XS84]: 8.03.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.09.2017, leg. A. Masłowski, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24]: 11.06.2020, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Wzgórza Trzebnickie:** Rzetnia [YS09]: 19.05.2019, leg. PŻ, det. GG.

Alydidae***Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Zydranowa [EV57]: 23.05.1995, leg. SK; **Nizina Sandomierska:** Blizna [EA45]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gubin [VT85]: 24.06.2011, nimfa, leg. SK; Kramsk [CC29]: 18.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Kunowice [VU70]: 3.10.2020, leg. WK, det. GG; Owczary [VU71]: 10.09.2019, leg. TR, det. GG; Piaski [XT45]: 18.08.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 14.07.2014, 6.07.2015, leg. PŻ, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kopalino [XA87]: 31.07.2020, 2 exx., leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 1.08.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 3.09.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Mosty [DB52]: 12.09.2020, leg. GK.

Anthocoridae***Acomporis alpinus* Reuter, 1875**

Beskid Zachodni: Babia Góra [CV99]: 6.08.2020, leg. MF.

***Amphiareus obscuriceps* (Poppus, 1909)**

Podlasie: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 7.09.2007, 2 exx., pMo, leg. JS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 21.08.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 9.04.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Paciorkowa Wola [EB49]: 17.11.2015, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 23.02.2020, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 11.03.2020, 29.03.2020, 12.04.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Park Krakowski [DA24]: 1.08.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG;

Wyżyna Małopolska: Radom, Wielogóra [EC10]: 23.02.2020, leg. MM, det. GG; Radom [EB19]: 4.12.1999, leg. MM, det. GG; Sadków [EB19]: 30.11.2019, leg. MM, det. GG.

***A. nemorum* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 10.08.2020, leg. MS, det. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Święty Krzyż [EB03]: 4.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 26.09.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 26.04.2020, leg. MS, det. GG.

***Dufouriellus ater* (Dufour, 1833)**

Nizina Mazowiecka: Nowiny [EC31]: 21.12.2019, pod korą martwego pnia *Padus serotina*, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 1.12.2019, 2 exx., pod korą *Salix* sp., leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Wielogóra [EC10]: 13.04.2019, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Małopolskiej.**

***Orius minutus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 10.08.2020, leg. MS, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Stare Biskupice [VU70]: 11.06.2019, 2 exx., leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Głębowice [XT20]: 21.11.2019, leg. TR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 1.03.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 19.04.2020, 3.09.2020, leg. MS, det. GG.

***O. niger* (Wolff, 1811)**

Nizina Mazowiecka: Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG.

***Scoloposcelis pulchella pulchella* (Zetterstedt, 1838)**

Śląsk Dolny: Stobrawa [XS83]: 8.04.2020, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Tetraphleps bicuspis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (ryc. 2, 3)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 30.08.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Park Krakowski [DA24]: 1.08.2020, leg. MS, det. GG.

Ryc. 2. *Tetraphleps bicuspis* zaobserwowany w Krakowie (fot. M. Syratt) [**Fig. 2.** *Tetraphleps bicuspis* observed in Kraków (photo by M. Syratt)].

Ryc. 3. Nimfa *Tetrableps bicuspis* zaobserwowana w Krakowie (fot. M. Syratt) [**Fig. 3.** Nymph of *Tetrableps bicuspis* observed in Kraków (photo by M. Syratt)].

Aradidae

Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833) (ryc. 4)

Beskid Zachodni: Bliźniaki [CA82]: 26.04.2020, 5 exx., leg. J. Radwański; **Nizina Mazowiecka:** Augustów [EC30]: 3.10.2020, leg. MM, det. GG; Nowiny [EC31]: 21.12.2019, 2 exx., nimfy, leg. MM, det. GG; rez. Zagożdżon [EC30]: 28.03.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Mochle [XU99]: 1.02.2020, leg. P. Drzewiecki, det. AT; **Podlasie:** rez. Krzemianka [FE40]: 20.06.2020, 4 exx., leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Puszcza Białowieża:** Białowieża [FD94]: 7.11.2020, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 10.02.2020, 11 exx., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice [CA56]: 9.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 17.03.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Kozłów [EC10]: 18.05.2019, leg. MM, det. GG; Radom, Nowa Woła Gołębiowska [EC10]: 5.01.2020, 2 exx., leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Małopolskiej.**

Ryc. 4. *Aneurus avenius* - nimfy zaobserwowane w Nowinach (fot. M. Miłkowski) [**Fig. 4.** *Aneurus avenius* - nymphs observed in Nowiny (photo by M. Miłkowski)].

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: rez. Załamanek [EC20]: 22.05.2020, leg. MM, det. GG; Warszawa, Bielany [DC99]: 21.04.2018, 4 exx., leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-**

Kujawska: Luboń [XU20]: 22.04.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Jedlnia-Letnisko [EB29]: 19.03.2017, leg. MM, det. GG.

A. bimaculatus Reuter, 1872

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Świecko [VT79]: 20.04.2019, leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 17.01.2020, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

A. brevicollis Fallén, 1807 (ryc. 5)

Wyżyna Małopolska: Radom, Kaptur [EB09]: 25.12.2017, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Ryc. 5. *Aradus brevicollis* zaobserwowany w Radomiu (fot. M. Miłkowski) [**Fig. 5.** *Aradus brevicollis* observed in Radom (photo by M. Miłkowski)].

A. cinnamomeus Panzer, 1806

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodzin [XU91]: 9.08.2016, leg. PŻ, det. GG; Sokola Dąbrowa [WU21]: 25.07.2018, leg. WK, det. GG; Templewko [WU20]: 30.05.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 25.04.2019, 3 exx., leg. HS, coll. USMB.

A. conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Biskupice [VU70]: 25.09.2020, leg. WK, det. GG.

A. depressus depressus (Fabricius, 1794)

Nizina Mazowiecka: rez. Załamanek [EC20]: 29.04.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 21.07.2020, leg. BP; Przybrodzin [XU91]: 20.05.2016, leg. PŻ, det. GG; Złotniki [XU84]: 13.06.2020, leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyno [CF16]: 25.06.2020, leg. BP; Kopalino [XA87]: 31.07.2020, leg. BP; rez. Widowo [CF17]: 31.08.2020, 2 exx., leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Domiśław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; **Roztocze:** Trzęsiny [FB21]: 4.2020, leg. J. Żółt, det. MS; **Śląsk Dolny:** Prędocin [XS83]: 24.04.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Widów [CA18]: 28.04.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Kozłów [EC10]: 8.05.2020, leg. MM, det. GG.

A. obtectus Vásárhelyi, 1988

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN, Podgórze [DB 94]: 1.01.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Toruń [ED37]: 22.04.2017, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA 24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Żakowice [EB09]: 31.12.2017, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Małopolskiej.**

A. ribauti Wagner, 1956 (ryc. 6)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Luboń [XU20]: 26.03.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 22.03.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 2.04.2020, 17 exx., leg. AT, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Górnego Śląska.**

Ryc. 6. *Aradus ribauti* zaobserwowany w Imielinie (fot. A. Tazsakowski) [Fig. 6. *Aradus ribauti* observed in Imielin (photo by A. Tazsakowski)].

A. truncatus Fieber, 1860 (ryc. 7)

Roztocze: Trzęsiny [FB21]: 4.2020, leg. J. Żółt, det. MS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 24.06.2020, 3 exx., pod korą martwego *Fagus sylvatica*, leg. MS.

Ryc. 7. *Aradus truncatus* zaobserwowany w Dolinie Prądnika (fot. M. Syratt) [Fig. 7. *Aradus truncatus* observed in Prądnik Valley (photo by M. Syratt)].

Mezira tremulae tremulae (Germar, 1822)

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 12.12.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Flisy, Porytowe Wzgórze [FB01]: 16.06.2020, leg. J. Żółt, det. BP. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Artheneidae

Chilacis typhae (Perris, 1857)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Kamieniołom Liban [DA24]: 17.08.2020, leg. GK; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 6.07.2020, leg. GK; Kraków, Staw Dąbski [DA24]: 8.07.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Śladków Duży [DB70]: 21.09.2020, leg. GK.

Berytidae

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)

Podlasie: Łuków [EC95]: 4.2020, leg. R. Szczygieł. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

B. crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Duninów [CD 92]: 30.06.2019, leg. BP, ver. GG.

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Pobrzeże Bałtyku: Lubiатовo [XA87]: 20.09.2020, 12 exx. (1 nimfa), leg. BP.

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mielenko [XU93]: 23.07.2020, 27.07.2020, 9 exx., leg. BP; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 10.10.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 5.09.2020, 23.09.2020, leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, 22.07.2020, leg. GK.

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, 6 exx., nimfy, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 2.02.2020, leg. JR; **Śląsk Górny:** rez. Łęczok [CA05]: 10.05.2020, 3 exx., leg. AT, coll. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 24.04.2020, leg. MS, det. GG.

Cimicidae

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)

Wyżyna Małopolska: Radom [EB19], 18.11.1992, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Coreidae

***Bathysolen nubilus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mielenko [XU93]: 27.07.2020, 2 exx., leg. BP; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza [CA77]: 1.08.2013, leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 25.06.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS, 20.10.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 19.07.2008, 2 exx., leg. S. Krajczek, coll. DZUS.

***Ceraleptus gracilicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**
(ryc. 8)

Nizina Sandomierska: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Roztocze:** Kawęczynok, Las Cetnar [FB31]: 4.2020, leg. J. Żółt, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, 2 exx., leg. WŻ, coll. USMB; Mąkoszyce [XS84]: 18.05.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Morsko [DA65]: 30.08.2020, leg. GK; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Żerniki Górne [DA89]: 21.08.2020, leg. GK. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Ryc. 8. *Ceraleptus gracilicornis* zaobserwowany w Morsku (fot. G. Kolago) [**Fig. 8.** *Ceraleptus gracilicornis* observed in Morsko (photo by G. Kolago)].

***C. lividus* Stein, 1858**

Nizina Sandomierska: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Pieniny:** Podłaźce [DV57]: 18.08.2007, leg. AP, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 28.04.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 27.10.2007, 15.05.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 10.06.2013, leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Hanusek [CA49]: 8.06.2003, leg. P. Osowski, coll. DZUS; Myszków [CB80]: 21.06.2009, leg. A. Kalarus, coll. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 22.05.2006, 1.09.

2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 28.08.2008, 2 exx., leg. JK, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Góra Zborów [CB90]: 14.05.2007, 30.06.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Pienin i Niziny Sandomierskiej.**

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Sanok, Olchowce [EV88]: 28.06.2003, 2 exx., leg. A. Kubin, coll. DZUS; Zyndranowa [EV57]: 25.05.1995, leg. SK; **Beskid Zachodni:** Poręba, Kudłaczce [DA21]: 3.10.2020, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Kamion [DD40]: 21.05.2020, 20 exx., leg. L. Plackowski; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bełki [XU94]: 21.05.2020, 2 exx., leg. BP; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 1.07.2020, 2 exx., leg. BP; Danowiec [CC16]: 9.07.2020, leg. M. Niewiejski, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; Palędzie Dolne [XU93]: 14.05.2020, 15 exx., leg. BP; Piaski [XT45]: 6.08.2007, 11.08.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 4.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 9.07.2004, leg. J. Obrypka, det. GG; Ryszewko [XU84]: 9.05.2020, 2 exx., 16.08.2020, leg. BP; Szamotuły [XU02]: 15.08.2012, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; Szczepankowo [XU03]: 8.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; **Pieniny:** Stolarzówka [DV57]: 19.08.2006, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Ciekocino [XA77]: 18.06.2020, 19.06.2020, leg. BP; Kartoszyń [CF17]: 28.09.2020, leg. BP; Podbórz [WA60]: 14.09.2018, leg. A. Włodarska, det. GG; Sasino [XA77]: 29.09.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 4.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Jelcz-Laskowice [XS65]: 6.08.2015, leg. JK, det. GG; Kiełczówek [XS56]: 17.08.2015, leg. JK, det. GG; Ruszów [WS19]: 16.08.2019, 3 exx., 17.08.2019, leg. TR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 20.04.2017, 20.09.2017, 23.03.2019, 8.05.2019, 14.05.2019, leg. JK, det. GG; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza [CA77]: 9.07.2013, 24 exx., 14.09.2013, 40 exx., 20.09.2013, 17 exx., leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Krupski Młyn [CB30]: 20.09.2003, leg. DM, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 6.07.2003, 19.07.2003, 2 exx., 26.07.2003, 5.03.2004, leg. DM, coll. DZUS; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 9.05.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; Myszków [CB80]: 21.06.2009, 2 exx., 7.11.2009, 11 exx., leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Potępa [CB30]: 18.07.2003, leg. DM, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 31.05.2003, 2 exx., 6.08.2003, 16.08.2003, 2 exx., 13.06.2004, 3 exx., 17.10.2004, leg. B. Czernecka-Ryś, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 3.09.2020, leg. MS; rez. Skończanka [DA14]: 2.08.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Nowe Zawady [EC01]: 28.11.2020, leg. MM, det. GG.

***Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Świecko [VT79]: 26.05.2019, leg. WK, det. GG; **Pieniny:** Kras [DV67]: 21.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, 4 exx., leg. A. Larysz, coll. USMB, 10.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 6.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 20.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB.

***Enoplops scapha* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 16.05.2020, leg. GK; **Pieniny:** Podłaźce [DV57]: 19.08.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Brzyno [CF07]: 19.08.2020, leg. BP; Gniewino [CF06]: 18.08.2020, leg. BP; Kartoszyno [CF16]: 25.06.2020, 2 exx., leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Osłowo [CE22]: 12.09.2018, leg. BP; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, 22.07.2020, leg. GK; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, leg. G. Kolak, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 25.08.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Pieskowa Skała [DA16]: 10.05.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Gartatowice [DB70]: 21.09.2020, leg. GK; Pińczów [DA69]: 9.05.2020, leg. GK; Śladków Duży [DB70]: 21.09.2020, leg. GK.

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Śląsk Dolny: Wilczyce [XS56]: 16.04.2015, 7.07.2017, leg. JK, det. GG; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Bytom, Stolarzowice [CA48]: 31.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 6.06.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG; Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 24.06.2020, leg. MS.

***G. juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839**

Beskid Zachodni: Lednica Górna [DA33]: 23.05.2020, 7.06.2020, leg. GK; Szczyrk [CA50]: 16.08.2020, 19.09.2020, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Rzeszów [EA74]: 23.04.2020, leg. Ł. Zadorożny; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Plewiska [XU20]: 1.05.2018, leg. SK; Przybrodzin [XU91]: 12.07.2014, 5.07.2015, 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Żary [WT12]: 28.04.2020, leg. D. Goebel, det. PŻ; **Pobrzeże Bałtyku:** Karwieńskie Błoto Drugie [CF17]: 16.06.2020, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Reda [CF25]: 23.04.2020, leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Książ [WS93]: 12.06.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 22.10.2020, leg. K. Rzepecki, det. GG; Wilczyce [XS56]: 9.2013, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice [CA56]: 4.05.2020, 3 exx., leg. AT, coll. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 20.10.2011, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Góra Zborów [CB90]: 30.09.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Pińczów [DA69]: 9.05.2020, leg. GK; Potok Mały [DB40]: 1.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej i Sudetów Zachodnich.**

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 1.09.-15.10.2020, 5 exx., leg. R. Taszakowski; Umieszcz [EA30]: 23.10.2020, leg. N.N., det. GG; **Beskid Zachodni:** Masyw Skrzycznego [CA50]: 20.09.2020, leg. GK; Żmiąca [DA61]: 20.10.2018, leg. M. Szewczyk, det. R. Rozwałka; Żywiec [CA70]: 1.10.2020, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** Adamów-Parcel [DC76]: 12.09.2020, 3 exx., leg. D. Kucharski; Ciemne [ED10]: 3.10.2020, leg. P. Kowalski; Piaseczno [EC07]: 13.08.2020, leg. D. Kucharski; rez. Ponty [EC20]: 15.11.2020, leg. MM, det. GG; Warszawa, Gocław [EC08]: 26.04.2020, leg. A. Halamski; **Nizina Sandomierska:** Rzeszów [EA74]: 14.10.2019, leg. Ł. Zadorożny; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stare Miasto [BD99]: 23.10.2020, leg. BP; Chojnik [XT80]: 4.10.2020, 2 exx., leg. TR; Jerzmanice [VT99]: 20.12.2019, 10 exx., leg. WK; Jesiona [XT90]: 5.10.2020, 6 exx., leg. TR; Kunowice [VU70]: 6.11.2019, 37 exx., leg. WK; Ławica [WU63]: 23.10.2020, leg. J. Wendzonka; Miradz [CD03]: 10.2020, leg. G. Gajkowski; Nowe Miasto nad Wartą [XT67]: 4.10.2020, leg. TR; Smogorzewo [XU97]: 15.09.2020, leg. I. Paszek, det. BP; Szczepankowo [XU03]: 9.2019, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Szklarka Trzcielska [WU60]: 27.10.2020, leg. J. Wendzonka; Zduńska Wola [CC51]: 27.10.2020, leg. Ł. Filipczak; **Pobrzeże Bałtyku:** Kołobrzeg, Podczele [WA40]: 26.09.2020, 4 exx., leg. J. Kol, det. GG; Osetnik [XA77]: 27.10.2020, 5 exx., leg. BP; **Śląsk Dolny:** Chocianów [WS69]: 25.10.2020, leg. K. Sztaba; Wilczyce [XS56]: 4.09.2019, 17.09.2019, 12.10.2019, leg. JK, det. GG; Wołów [XS18]: 13.10.2020, leg. TR; Wrocław, Karłowice [XS46]: 18.10.2016, leg. JK, det. GG; Wrocław, Śródmieście [XS46]: 11.2015, leg. JK, det. GG; Wrocław [XS46]: 30.09.2020, leg. A. Woźnica; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 17.10.2019, leg. HS, coll. USMB; Czarków [CA54]: 30.10.2020, leg. K. Szwed, det. TR; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 10.10.2020, leg. GG; Gliwice [CA37]: 10.10.2020, leg. GG; Imielin [CA75]: 1.10.2020, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 21.03.2020, 2 exx., leg. A. Larysz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Dębniki [DA14]: 5.10.2020, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lublin, Choiny [FB08]: 27.10.2020, leg. T. Piersiak; Macoszyn Duży [FB79]: 8.10.2020, leg. M. Hołowiński; **Wyżyna Małopolska:** Budy Augustowskie [EC12]: 20.09.2020, leg. D. Kucharski; Glinnik [DC41]: 28.03.2020, leg. J. Kurzawa; Łódź [CC93]: 11.10.2020, leg. G. Gajkowski, det. R. Orzechowski; Radom, Gołębiów [EB19]: 23.10.2019, 2 exx., leg. MM; Zgierz [CC94]: 10.2020, leg. G. Gajkowski.

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829) (ryc. 9)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

***S. laticornis* (Schilling, 1829) (ryc. 10)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza [CA77]: 8.06.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS.

Ryc. 9. *Spathocera dalmanii* zaobserwowana w Skawinie (fot. G. Kolago) [Fig. 9. *Spathocera dalmanii* observed in Skawina (photo by G. Kolago)].

Ryc. 10. *Spathocera laticornis* zaobserwowana w Skawinie (fot. G. Kolago) [Fig. 10. *Spathocera laticornis* observed in Skawina (photo by G. Kolago)].

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Mazowiecka: Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 1.06.2018, 8.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dąbrówka [XU10]: 13.10.2019, leg. TR, det. GG; Szczepankowo [XU03]: 8.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; **Pobrzeże Bałtyku:** Biebrowo [XA87]: 17.06.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Łędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK; **Roztocze:** Majdan Kasztelański [FA49]: 4.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Wilczyce [XS56]: 21.04.2019, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; rez. Łęczzok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Mosty [DB52]: 12.09.2020, leg. GK; Zwierzyniec [DA79]: 15.09.2020, leg. GK.

Cydnidae

***Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)**

Pobrzeże Bałtyku: Karwia [CF27]: 25.06.2020, 2 exx., leg. BP; **Roztocze:** Trzęsiny [FB21]: 4.2020; Zdzisławice [FB11]: 4.2020, leg. J. Żółt.

***Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Ślężany [ED11]: 14.04.2018, 5 exx., 29.04.-04.05.2018, 5 exx., leg. AM, coll. DZUS.

***Canthophorus impressus* (Horváth, 1881)**

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 6.06.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Skowronno [DA69]: 16.06.2016, leg. M. Simka, coll. DZUS.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 10.06.2020, 2 exx., leg. BP; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2020, 3 exx., leg. PŻ, det. GG; Strzelewo [XU89]: 15.04.2018, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 26.02.2020, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 25.10.2020, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 8.04.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 27.06.2020, leg. AT, coll. DZUS.

***L. picipes* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Wizna [ED99]: 26.06.2020, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 27.06.2020, leg. AT, coll. DZUS; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 14.04.2018, 29.04.-04.05.2018, 4 exx., leg. AM, coll. DZUS; Warszawa, Bemowo [DC98]: 6-20.04.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Drzecin [VU70]: 25.06.2019, leg. WK, det. GG; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Raciniewo [CD29]: 16.05.2018, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 10.05.2020, leg. T. Rakoczy, det. GG; **Roztocze:** Karolówka [FB20]: 5.2020, leg. J. Żółt; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 22.04.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góra Miedzianka [DB53]: 12.09.2020, leg. GK, det. GG.

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Bieszczady: Komańcza [EV76]: 27.05.2017, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Podlasie:** Trześcianka [FD66]: 23.07.2019, leg. MS; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 18.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***S. morio* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ryszewko [XU84]: 16.08.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piaski [XT45]: 20.04.2008, leg. T. Piecuch, det. GG; **Pieniny:** Wąwóz Macelowy [DV57]: 15.06.2006, leg. AP, coll. DZUS;

Pobrzeże Bałtyku: Podbórz [WA60]: 25.05.2019, leg. A. Włodarska. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***T. sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gorzów Wielkopolski [WU14]: 25.02.2017, 4 exx., leg. TR, det. GG; Luboń [XU20]: 9.06.2020, leg. TR, det. GG; Rogowo [XU74]: 7.04.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Szamotuły [XU02]: 23.05.2015, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; Szczepankowo [XU03]: 9.2.2019, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Jastrzębie [CE13]: 19.09.2018, leg. BP; rez. Biała Góra [CE67]: 22.07.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 3.06.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Kościerzycy [XS73]: 17.01.2020, 2 exx., leg. JR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 1.10.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kłobuck [CB54]: 17.05.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Planty [EB19]: 28.03.2018, leg. MM, det. GG.

Cymidae

***Cymus aurescens* Distant, 1883**

Pojezierze Pomorskie: Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Ścinawa [XS09]: 14.07.2018, leg. TR, det. GG.

***C. claviculus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Górny: rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS.

***C. glandicolor* Hahn, 1832**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 27.06.2020, leg. GK, det. GG.

***C. melanocephalus* Fieber, 1861**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 5 exx., leg. AM, coll. DZUS; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS.

Geocoridae

***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 8.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Brzezińskie Holendry [CC18]: 27.07.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 29.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG.

***G. dispar* (Waga, 1839)**

Nizina Sandomierska: Kępa Rzeczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Mazowiecka: Wizna [ED99]: 26.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Szydłowiec [EA

47]: 13.09.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Mielenko [XU93]: 27.07.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stawiany [DB70]: 3.09.2020, 21.09.2020, leg. GK. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Heterogastridae

***Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Duninów [CD92]: 9.08.2020, leg. BP.

***Platyplax salviae* Schilling, 1829**

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 8 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

Lyctocoridae

***Lyctocoris campestris* (Fabricius, 1794)**

Wyżyna Małopolska: Dąbrówka Nagórna [EC00]: 13.09.2018, leg. MM, det. GG.

Lygaeidae

***Arocatus melanocephalus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 6.08.2020, 2 exx., 7.08.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 11.12.2019, 2.07.2020, 19.07.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Śródmieście [BD99]: 13.12.2019, leg. BP; Mała Kępa [CD09]: 25.10.2020, leg. BP; Ryszewko [XU84]: 16.08.2020, leg. BP; Szczepankowo [XU03]: 20.10.2020, leg. E. Napierała, det. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Stare Miasto [DA24]: 16.02.2020, leg. MS.

***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Lednica Górna [DA33]: 7.06.2020, leg. GK, det. GG; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Baranów [DC67]: 8.08.2020, leg. GG; Mokra Wieś [ED31]: 19.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Sochaczew [DC48]: 18.03.2020, leg. L. Plackowski, det. GG; Warszawa, Praga [EC08]: 15.04.2020, leg. A. Hałamski; Warszawa [EC08]: 18.12.2019, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bełki [XU94]: 21.05.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 21.07.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Śródmieście [CD09]: 22.12.2019, leg. BP; Dąbrówka [XU10]: 13.10.2019, leg. TR, det. GG; Drzecin [VU70]: 18.10.2019, 20.08.2020, leg. WK, det. GG; Inowrocław [CD15]: 3.10.2020, leg. PŻ, det. GG; Luboń [XU20]: 26.03.2020, 22.04.2020, leg. TR, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; Ostrów Wielkopolski [XT92]: 20.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Poznań, Radojewo [XU31]: 3.05.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, 9 exx., 5.07.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia-Leszczynki [CF34]: 1.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Łeba [XA66]: 27.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Mysliwka [CF17]: 18.10.2020, leg. BP; Osetnik [XA77]: 27.10.2020, leg. BP; Puck [CF36]: 31.05.2020, leg. RŻ, det. GG;

rez. Źródlika Czarnej Wody [CF16]: 31.08.2020, leg. BP; **Podlasie**: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 25.08.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 7.09.2007, pMo, leg. JS, det. GG; Jeńki [FD27]: 20.06.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; Łuków [EC95]: 4.2020, leg. R. Szczygieł; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Podgaje [XV22]: 5.09.2020, leg. TR, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Nowa Wieś [WS48]: 27.05.2020, leg. K. Rzepecki, det. GG; **Śląsk Górny**: Bytom, Szombierki [CA57]: 18.08.2020, 14 exx., leg. WŻ, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 21.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; Kęty [CA72]: 25.06.2020, 2 exx., leg. DK, det. GG; Łubie [CA39]: 29.05.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 16.08.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG, 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Krzemionki [DA14]: 18.09.2010, leg. GK, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG, 10.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK, det. GG; Podgórze [EB39]: 19.03.2020, leg. MM, det. GG; Politki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Radom, Józefów [EB19]: 1.02.2020, 1.10.2020, leg. MM, det. GG; Radom, Kaptur [EB09]: 6.01.2020, leg. MM, det. GG.

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń, Mokre [CD47]: 18.04.2020, leg. BP; **Śląsk Górny**: Imielin, Golcówka [CA75]: 6.06.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; Ligota Dolna [BA99]: 15.04.2018, 7.07.2018, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 14.08.2020, 3 exx., leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Czajowice [DA16]: 4.08.2011, leg. GK, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 16.09.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 3.09.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 14.11.2020, leg. R. Bobrek; Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 12.09.2020, leg. GK, det. GG; Skowronno [DA69]: 15.06.2016, 2 exx., leg. M. Simka, coll. DZUS.

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)

Beskid Zachodni: Babiogórski PN [CV99]: 10.07.2020, leg. GK; Brenna [CA50]: 8.08.2020, 10 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 6 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Wizna [ED99]: 24.06.2020, 3 exx., leg. MF, det. GG; **Tatry**: Kopaniec Wielki [DV25]: 8.08.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyzna [WU32]: 8.2020, leg. TR, det. GG.

N. senecionis senecionis (Schilling, 1829)

Nizina Mazowiecka: Rogózno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Po-**

morskie: Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG.

N. thymi thymi (Wolff, 1804)

Nizina Mazowiecka: Mokra Wieś [ED31]: 19.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 1.06.2018, 2 exx., 8.06.2018, 5 exx., leg. AM, coll. DZUS; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, 6 exx., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Brzezińskie Holendry [CC18]: 27.07.2020, leg. TR, det. GG; Chodzież [XU27]: 11.09.2020, 2 exx., leg. GG; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Owczary [VU71]: 10.09.2019, leg. TR, det. GG; Sieraków [WU73]: 7.05.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Urad [VT89]: 10.06.2019, leg. WK, det. GG; Września [XU70]: 19.06.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Mąkoszyce [XS84]: 18.05.2020, leg. JR, det. GG; Ruszów [WS19]: 16.08.2019, 2 exx., 17.08.2019, leg. TR, det. GG; Ścinawa [XS09]: 14.07.2018, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG, 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, leg. MS, det. GG.

Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852)

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 16.08.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny**: Kościelnyce [XS73]: 11.04.2020, leg. JR, det. GG.

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Ruszów [WS19]: 16.08.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Śląsk Górny: Katowice, Muchowiec [CA56]: 2020, leg. K. Przędziona, det. GG.

Miridae

Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)

Nizina Mazowiecka: Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; Wizna [ED99]: 24.06.2020, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzeczycka [EB71]: 21.06.2020, 3 exx., leg. MF, det. GG.

A. longirostris Puton, 1875

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**:

Politki [CB97]: 10.06.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Mazowiecka: Chruśnice [ED46]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Piątnica Włościańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 1.06.2018, 8.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Chodzież [XU27]: 11.09.2020, leg. GG; Kołaczkowo [XT78]: 18.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Kramsk [CC29]: 18.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Ostrów Wielkopolski [XT92]: 20.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Rybocice [VT79]: 31.08.2016, leg. WK, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; Września [XU70]: 19.06.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Parlin [CE11]: 2.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 14.09.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 29.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Klucze [CA97]: 16.08.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Kraków, Krzemionki [DA14]: 20.08.2010, leg. GK, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Płaszów [DA24]: 10.10.2010, leg. GK, det. GG; Kraków, Zakrzówek [DA14]: 7.08.2011, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, 8 exx., leg. PŻ, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, 4 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Góry Świętokrzyskie: Jezioro [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Owczary [VU71]: 10.09.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 27.06.2016, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Łubie [CA39]: 25.08.2020, leg. DK, det. GG; rez. Łęczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 3.09.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Sikornik [DA14]: 3.08.2011, leg. GK, det. GG; Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Beskid Zachodni: Wiśla, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Bieszczady:** Stuposiany [FV24]: 29.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka:** Piątnica Włościańska [ED79]: 1.08.2020, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 4.07.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 5.07.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywoz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Czyżyny [DA24]: 17.07.2011, leg. GK, det. GG;

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; Sielpia Mała [DB56]: 15.08.2011, leg. GK, det. GG; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS.

***A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 25.08.2010, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)**

Podlasie: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 25.08.2007, 2 exx., pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 25.07.2020, leg. JR, det. GG.

***Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Kępa Rzeczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Marianowo [WU73]: 2.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Września [XU70]: 19.06.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Politki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Pobrzeże Bałtyku: Puck [CF36]: 5.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 16.08.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, 3.09.2020, leg. MS, det. GG.

***Atractotomus magnicornis* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 13.07.2020, leg. MS, det. GG.

***Bothynotus pilosus* (Boheman, 1852)**

Podlasie: Biebrzański PN, Bagno Ławki [FE00]: 7.09.2007, pMo, leg. JS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Brachyarthrum limitatum* Fieber, 1958**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Góra Szczebel [DA20]: 17.08.2020, leg. MS.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 10.08.2020, leg. MS, det. GG; **Bieszczady:** Górzanka [FV06]: 9.07.2006, leg. WK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Służew [EC07]: 8-20.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; Warszawa [DC98]: 1-15.07.2019, leg. AM, coll. DZUS; **Sudety Zachodnie:** Pasterka [WS99]: 26.07.2017, leg. JK, det. GG.

***Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Górny: Pszczyna [CA53]: 25.06.2020, leg. TR, det. GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; Wizna [ED99]: 24.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Rybocice [VT79]: 20.06.2016, 3 exx., 31.08.2016, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Toliszczek [CF07]: 18.06.2020, leg. BP; **Roztocze:** Józefów Rostoczański [FA49]: 3.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 6.06.2020, 3 exx., leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG; Imielin, Golcówka [CA75]: 6.06.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; Kęty [CA72]: 30.06.2020, leg. DK, det. GG; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Poltiki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Chruśnice [ED46]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Łomna [DD80]: 31.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG.

***Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)**

Pojezierze Mazurskie: Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Górny:** Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 17.05.2020, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS.

***Ch. spiralifer* Kerzhner, 1988**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 10.08.2020, leg. MS, det. GG.

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Ch. pullus* (Reuter, 1870)**

Beskid Zachodni: Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie:** Jezioro [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Konin [CC18]: 27.07.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło

[CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, 3.09.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG.

***Ch. saltitans* (Fallén, 1807) (ryc. 11)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zielonki [DA25]: 23.08.2011, leg. GK, det. GG.

Ryc. 11. *Chlamydatus saltitans* zaobserwowany w Zielonkach (fot. G. Kolago) [Fig. 11. *Chlamydatus saltitans* observed in Zielonki (photo by G. Kolago)].

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Zachodni: Babiogórski PN [CV99]: 10.07.2020, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Służew [EC07]: 8-15.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 13.06.2019, leg. MS.

***C. fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 1.07.2020, leg. BP; **Śląsk Górny:** Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG.

***C. norwegicus* (Gmelin, 1790)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 13.08.2020, leg. MS, det. GG.

***Cremnocephalus alpestris* Wagner, 1941**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 4.07.2020, leg. MS, det. GG.

***Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)**

Beskid Zachodni: Żabnica [CV69]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 2 exx., 3.07.2019, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

***Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)**

Podlasie: Jeńki [FD27]: 20.06.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, My-

dlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***D. lutescens* (Schilling, 1837)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 18.12.2019, leg. D. Radzimkiewicz; **Śląsk Górny:** Czarków [CA54]: 2.11.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Janiszew [EB09]: 1.03.2020, leg. MM, det. GG; Radom [EB19]: 4.12.1999, leg. MM, det. GG.

***D. olivaceus* (Fabricius, 1777)**

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 13.06.2020, 2 exx., leg. J. Grzywocz, coll. USMB.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Stuposiany [FV24]: 25.07.2020, 3 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka:** Piątnica Włociańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 24.07.2020, leg. BP; Kunowice [VU70]: 27.06.2020, 11.08.2020, leg. WK, det. GG; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; Nowe Biskupice [VU70]: 2.07.2019, leg. WK, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 5.07.2019, 4.07.2020, 3 exx., leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 6.07.2019, leg. JK, det. GG; Ryszewko [XU84]: 30.06.2020, leg. BP; Szczepankowo [XU03]: 7.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; **Pobrzeże Bałtyku:** Podbórz [WA60]: 13.06.2019, nimfa, leg. A. Włodarska; **Pojezierze Pomorskie:** Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG; Oświęcim [CA74]: 4.07.2020, leg. JR, det. GG; Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, 3 exx., leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 7.07.2011, leg. GK, det. GG; Kraków, Sikornik [DA14]: 9.07.2011, leg. GK, det. GG; rez. Skończanka [DA14]: 2.08.2020, leg. GK.

***D. trifasciatus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mosina [XT28]: 13.06.2010, leg. SK.

***D. ventralis* Reuter, 1904**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG.

***Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981**

Pojezierze Pomorskie: Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 25.06.2020, leg. DK, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.**

***Dicyphus epilobii* Reuter, 1883**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 19.09.2020, leg. MS, det. GG.

***D. errans* (Wolff, 1804)**

Pojezierze Pomorskie: Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG.

***D. globulifer* (Fallén, 1829)**

Pojezierze Pomorskie: Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, 5 exx., leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG.

***D. pallidus* (Herrich-Schaeffer, 1836)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 11.08.2020, leg. MS, det. GG.

***Dryophilicoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Kościerzycze [XS73]: 9.05.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 13.08.2020, leg. MS, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Piątnica Włociańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Grypocoris sexguttatus* (Fabricius, 1777)**

Beskid Zachodni: Babiogórski PN [CV99]: 10.07.2020, leg. GK, det. GG; **Podlasie:** rez. Stara Dębina [FE61]: 19.06.2020, 4 exx., leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 28.06.2020, leg. MS. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Piątnica Włociańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 12.07.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, 3 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

***H. saltator* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Mazowiecka: Kock [FC02]: 19.06.2020, 2 exx., leg. Ł. Myczko, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Wólka Orłowska [FB54]: 24.07.2020, leg. Ł. Myczko, det. GG.

***Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: rez. Ponty [EC20]: 14.05.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jarocin [XT76]: 18.05.2014, leg. TR, det. GG.

***Heterocordylus tumidicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Górny: Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG.

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 13.07.2020, leg. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, leg. MS, det. GG.

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48]: 29.06.2020, leg. L. Plackowski, det. GG.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, 11 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 44 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, 5 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Bieszczady:** Górzanka [FV06]: 7.07.2006, leg. WK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Kowalicha [ED11]: 19.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 1.06.2018, 8.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska:** Kępa Rzeczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Niestronno [XU94]: 30.06.2020, leg. BP; Rzepin [VU80]: 23.06.2006, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 24.06.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czapla [XV00]: 11.07.2020, 4 exx., leg. RŻ, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Podgórze [DA24]: 26.06.2010, leg. GK, det. GG; Kraków [DA24]: 10.07.2020, 3 exx., leg. R. Dobosz, coll. USMB.

***L. ferrugata* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Chruśnice [ED46]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 20.07.2020, leg. BP; Konin [CC18]: 27.07.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 24.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Łeba [XA66]: 27.06.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Krapkowice [YR19]: 14.06.2020, leg. DK, det. GG; **Śląsk Górny:** Łubie [CA39]: 29.05.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 29.04.2020, leg. MS.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, 75 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Rajcza [CV68]: 8.08.2020, 38 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020, 4 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie:** Jezioro [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: rez. Źródło Królewskie [EC30]: 28.07.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 4.07.2020, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Podgaje [XV22]: 23.09.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Myślenice [DA22]: 9.08.2020, leg. MS, det. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Jezioro [EB

03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Święty Krzyż [EB03]: 4.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Ostrów Mazowiecka [ED55]: 1.08.2020, leg. GG; Piątница Włościańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Owczary [VU71]: 10.09.2019, 5 exx., leg. TR, det. GG; Poznań, Winogrody [XU31]: 16.05.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Skwierzyna [WU32]: 8.2020, leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Ruszów [WS19]: 16.08.2019, leg. TR, det. GG; Ścinawa [XS09]: 14.07.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 16.08.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG, 29.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Radom, Kaptur [EB09]: 12.01.2020, w spróchniałym pędzie śnieguliczki *Symphoricarpos* sp., leg. MM, det. GG.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 11.08.2020, leg. MS, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Kępa Rzeczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kramsk [CC29]: 18.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Świecko [VT79]: 30.08.2019, leg. WK, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 7.09.2007, pMo, leg. JS, det. GG; Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, 2 exx., pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, 14 exx., leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, 16 exx., leg. TR, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 31.05.2020, leg. RŻ, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Łubie [CA39]: 25.08.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, 3.09.2020, leg. MS, det. GG.

***L. wagneri* Remane, 1955**

Nizina Mazowiecka: Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG.

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020,

4 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, 14 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)**

Pojezierze Pomorskie: Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Klucze [CA97]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Miris striatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stare Biskupice [VU70]: 16.05.2018, leg. WK, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 16.06.2008, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Reda-Pieleszewo [CF25]: 28.05.2020, leg. RŻ, det. GG; Rybno [CF16]: 28.05.2020, nimfa, leg. BP. **Gatunek nowy dla Podlasia**.

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Góra Szczebel [DA20]: 17.08.2020, leg. MS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

***Monosynamma bohemanni* (Fallén, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Teresina [CC18]: 5.08.2020, 5 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, 8 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG.

***Neolygus viridis* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Trzcianka, II [WU97]: 10.07.2018, leg. TR, det. GG.

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie**: Jeziorko [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Wizna [ED99]: 26.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kramsk [CC29]: 18.08.2020, 5 exx., leg. PŻ, det. GG; Rosoczycza [BC92]: 20.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Rybocice [VT79]: 20.06.2016, leg. WK, det. GG; Szczury [XT93]: 20.08.2020, 4 exx., leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Te-respol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Ścinawa [XS09]: 14.07.2018, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kęty [CA72]: 25.06.2020, leg. DK, det. GG; Łubie [CA39]: 25.08.2020, 2 exx., leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020,

2 exx., leg. TR, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, 3 exx., leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 14.07.2020, leg. MS, det. GG.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Pojezierze Mazurskie: Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny**: Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.06.2010, leg. AT, coll. DZUS.

***O. saltator* (Hahn, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Drzecin [VU70]: 14.06.2019, leg. WK, det. GG; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG.

***O. vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 1.06.2018, 2 exx., leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzezycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG.

***Orthops basalis* (A. Costa, 1853)**

Śląsk Górny: Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Klucze [CA97]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 3.09.2020, leg. MS, det. GG.

***O. kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Żabnica, Miłowki [CV68]: 8.08.2020, 5 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Owczary [VU71]: 10.09.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, 6 exx., leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rzepin [VU80]: 20.11.2020, leg. SK; **Pobrzeże Bałtyku**: Karlikowo [CF16]: 18.10.2020, leg. BP; **Śląsk Górny**: Czarków [CA54]: 2.11.2020, leg. TR, det. GG.

***Phylus melanocephalus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG.

***Phytocoris dimidiatus* Kirschbaum, 1856**

Podlasie: Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG.

***P. varipes* Boheman, 1852**

Góry Świętokrzyskie: Jeziorko [EB03]: 5.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det.

GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG.

***Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG.

***P. clavatus* (Linnaeus, 1767)**

Podlasie: Okuninka [FC70]: 14.07.2020, leg. J. Żółtw, det. A. Itczak.

***P. confusus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Piątnica Włociańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG.

***P. perplexus* (Douglas et Scott, 1875)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 24.07.2020, leg. BP; Przybrodziej [XU91]: 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG.

***Placochilus seladonicus seladonicus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Piątnica Włociańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 9.08.2016, leg. AT, coll. DZUS; **Beskid Zachodni**: Lubień [DA20]: 13.08.2020, leg. MS, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Podbórz [WA60]: 8.07.2019, leg. A. Włodarska, det. GG; Puck [CF36]: 5.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Kudowa Zdrój [WR88]: 26.07.2019, leg. JK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dolina Będkowska [DA15]: 4.08.2011, leg. GK, det. GG; Kraków, Sikornik [DA14]: 9.07.2011, leg. GK, det. GG.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, 10 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 10.08.2020, leg. MS, det. GG; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 25 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, 5 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Rogóźno [ED24]: 22.06.2020, 6 exx., leg. MF, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Urad [VT89]: 1.06.2019, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG.

***Polymerus holosericeus* Hahn, 1831**

Pieniny: Wąwóz Macelowy [DV57]: 21.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***P. nigrita* (Fallén, 1807)**

Pieniny: Podłaźce [DV57]: 1.07.2007, 19.08.2008, 2 exx., leg. AP, coll. DZUS; Stolarzówka [DV57]: 23.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; Wąwóz Macelowy [DV57]: 28.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku**: Łeba [XA66]: 27.06.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny**: Kęty [CA72]: 25.06.2020, leg. DK, det. GG.

***P. palustris* (Reuter, 1907)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

***P. unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Rogóźno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, 4 exx., leg. MF, det. GG.

***Psallus varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Luboń [XU20]: 9.06.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Lubsza [XS74]: 31.05.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG.

***Rhodomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Radziszów [DA13]: 2.05.2020, leg. GK, det. GG.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, 31 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 10.08.2020, 2 exx., leg. MS, det. GG; Rajcza [CV68]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020, 4 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie**: Jezioro [EB03]: 5.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 1.06.2018, 8.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 13.07.2020, leg. BP; Sieraków [WU73]: 7.05.2020, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Puck [CF36]: 5.07.2020, 4 exx., leg. RŻ, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 10.10.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 31.05.2020, 5 exx., 21.06.2020, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Napoleonów [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG.

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Rajcza [CV68]: 8.08.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll.

DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020, 3 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bemowo [DC98]: 6-20.04.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Rosoczycza [BC92]: 20.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; Zielony Bór [VT79]: 27.05.2017, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia-Leszczynki [CF34]: 1.06.2020, 4 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Łędyczek [XV33]: 8.09.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; rez. Jezioro Cęgi Małe [XV47]: 15.07.2019, leg. J. Wendzonka, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 16.08.2020, 6 exx., leg. RŻ, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Politki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 10.08.2020, leg. MS; Rajcza [CV68]: 8.08.2020, 4 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 6 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Bieszczady:** Dydiowa [FV24]: 24.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Stuposiany [FV24]: 25.07.2020, 3 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie:** Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG.

***Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)**

Pieniny: Kras [DV67]: 19.06.2008, 4 exx., 24.06.2008, 19.08.2008, 24.08.2008, 3 exx., Podłażce [DV57]: 18.06.2006, 4 exx., Wąwóz Macelowy [DV57]: 21.06.2008, leg. AP, coll. DZUS.

***S. luridus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 24.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica, Milówki [CV68]: 8.08.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie:** Jezioro [EB03]: 5.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Ostrów Mazowiecka [ED55]: 1.08.2020, leg. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; Skwierzyna [WU32]: 8.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 23.06.2019, leg. WK, det. GG; **Śląsk Górny:** Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Łubie [CA39]: 25.08.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Brzegi [DA34]: 5.09.2020, leg.

GK, det. GG; Chechło [CA98]: 29.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Klucze [CA97]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

Nabidae

***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Góry Świętokrzyskie: Jezioro [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 20.07.2020, leg. BP; Inowrocław [CD15]: 3.10.2020, leg. PŻ, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31]: 30.09.2019, leg. TR, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 18.08.2019, leg. M. Zacharysiewicz, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Brzyno [CF07]: 19.08.2020, leg. BP; Podbórz [WA60]: 3.07.2019, nimfa, leg. A. Włodarska, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kiełczówek [XS56]: 22.09.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Krzemionki [DA14]: 3.08.2011, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 5.03.2018, leg. MM, det. GG.

***H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Beskid Zachodni: Sidzina [DV09]: 18.08.2020, leg. MS; **Góry Świętokrzyskie:** Jezioro [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 14.08.2020, leg. BP; Konin [CC18]: 27.07.2020, nimfa, leg. TR, det. GG; Rogowo [XU74]: 7.04.2018, leg. TR, det. GG; Szczepankowo [XU03]: 8.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Szczury [XT93]: 20.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, nimfa, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Czymanowo [CF16]: 19.08.2020, leg. BP; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 28.06.2018, leg. R. Szczygieł, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Łędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, nimfa, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Chałupki [CA03]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Łubie [CA39]: 25.08.2020, nimfa, leg. DK, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kraków, Płaszów [DA24]: 12.09.2010, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Skowronno [DA69]: 16.06.2016, leg. M. Simka, coll. DZUS.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG.

***N. ferus* (Linnaeus, 1758)**

Pojezierze Pomorskie: rez. Jezioro Cęgi Małe [XV47]: 15.07.2019, leg. J. Wendzonka, det. GG.

***N. flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Rajcza [CV68]: 8.08.2020, 4 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

***N. limbatus* Dahlbom, 1851**

Pobrzeże Bałtyku: Podbórz [WA60]: 19.09.2018, leg. A. Włodarska, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 3.08.2011, leg. GK, det. GG; Kraków, Sikornik [DA14]: 9.07.2011, leg. GK, det. GG.

***N. lineatus* Dahlbom, 1851**

Góry Świętokrzyskie: Jeziorko [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***N. pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Góry Świętokrzyskie: Jeziorko [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 1.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gniezno [XU72]: 12.10.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Mogilno [XU93]: 16.04.2018, leg. TR, det. GG; Szczodrzejewo [XT78]: 26.11.2019, leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Biebrzański PN, Bagno Ławki [FE00]: 7.09.2007, pMo, leg. JS, det. GG; Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 25.08.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Ruszów [WS19]: 16.08.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Chałupki [CA03]: 9.08.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; Łubie [CA39]: 25.08.2020, 2 exx., leg. DK, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, 4 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Chechło [CA98]: 16.08.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG, 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Nowa Wola Gołębiowska [EC10]: 5.01.2020, leg. MM, det. GG.

***N. rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rosoczycza [BC92]: 20.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG.

***Prostemma aeneicolle* Stein, 1857**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Głęboczek [XU84]: 23.08.2020, leg. BP; Luboń [XU20]: 22.04.2020, leg. TR, det. GG; Mielenko [XU93]: 27.07.2020, nimfa, leg. BP; Nowy Duninów [CD92]: 9.08.2020, leg. BP; Poznań, Umultowo [XU31]: 8.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycze [XS73]: 21.08.2020, leg. JR, det. GG.

***P. guttula guttula* (Fabricius, 1787)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Świecko [VT79]: 20.07.2019, leg. WK, det. GG.

Oxycarenidae***Macroplax preysleri* (Fieber, 1837) (ryc. 12)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 27.06.2020, 3 exx., 24.08.2020, 4 exx., leg. AT, coll. DZUS; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Zwierzyniec [DA79]: 3.09.2020, leg. GK, det. GG.

Ryc. 12. *Macroplax preysleri* zaobserwowany w Zwierzyncu (fot. G. Kolago) [**Fig. 12.** *Macroplax preysleri* observed in Zwierzyniec (photo by G. Kolago)].

Ryc. 13. *Metopoplax origani* f. *cingulata* zaobserwowany w Skawinie (fot. G. Kolago) [**Fig. 13.** *Metopoplax origani* f. *cingulata* observed in Skawina (photo by G. Kolago)].

***Metopoplax origani* (Kolenati, 1845) (ryc. 13)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK, det. B. Lis (f. *cingulata*); **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Radojewo [XU31]: 3.05.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 11.03.2020, leg. MS.

***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (ryc. 14)**

Beskid Zachodni: Łodygowice [CA61]: 20.04.2020, leg. T. Sokołowski, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Brzózka

[EC21]: 10.2020, leg. W. Piątek; **Nizina Sandomierska**: Tarnobrzeg [EB40]: 4.2020, leg. M. Soja; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Chełmno [CE21]: 5.09.2020, leg. TR; Konin [CC18]: 27.07.2020, leg. TR; Kostrzyn nad Odrą [VU72]: 4.2020, leg. R. Kecman; Kościan [XT17]: 24.07.2020, leg. TR; Krotoszyn [XT63]: 4.2020, leg. A. Kowalska; Kunowice [VU70]: 4.07.2020, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 5.08.2020, leg. A. Itczak; Mycielin [CC15]: 25.07.2020, leg. TR; Odolanów [XT81]: 26.07.2020, leg. TR; Osieczna [XT15]: 31.01.2020, leg. J. Stępniewski, det. PŻ; Ostromecko [CD19]: 5.09.2020, leg. TR; Ostrzeszów [YT00]: 26.07.2020, leg. TR; Przytoczna [BC90]: 26.07.2020, leg. TR; Stare Miasto [CC08]: 27.07.2020, leg. TR; Tuliszków [CC17]: 25.07.2020, leg. TR; Wągrowiec [XU45]: 4.2020, leg. A. Kiszka; Włocławek [CD63]: 4.03.2020, leg. P. Kłonowski; Zagórów [YT98]: 25.07.2020, leg. TR; **Sudety Zachodnie**: Książ [WS93]: 12.06.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 5.01.2020, leg. JR, det. GG; Wrocław, Fabryczna [XS36]: 15.03.2020, leg. A. Kitowski; Wrocław, Grabiszyn [XS36]: 15.04.2020, leg. A. Krawczyk; **Śląsk Górny**: Katowice [CA56]: 24.04.2020, 11 exx., leg. AT, coll. DZUS; Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, 3 exx., leg. GG; Świętochłowice [CA57]: 4.2020, leg. M. Deja; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bieńczyce [DA34]: 28.08.2020, leg. P. Dąbrowska; Kraków, Bronowice [DA14]: 20.09.2020, leg. MS; Kraków, Kopiec Krakusa [DA24]: 29.08.2020, leg. GK; Kraków, Nowa Huta [DA34]: 21.01.2020, 24.01.2020, 26.08.2020, leg. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 3.06.2020, leg. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 25.01.2020, 4.04.2020, leg. GK; Kraków, Wola Duchacka [DA24]: 21.11.2020, leg. M. Świtaja; rez. Bonarka [DA24]: 8.11.2020, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Puławy [EB69]: 12.09.2020, 3 exx., leg. Ł. Pasturczak, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Chęciny [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Sandomierz [EB41]: 4.2020, leg. K. Stajniak. **Gatunek nowy dla Wyżyny Lubelskiej.**

Ryc. 14. *Oxycarenus lavaterae* zaobserwowany we Wrocławiu (fot. A. Kitowski) [Fig. 14. *Oxycarenus lavaterae* observed in Wrocław (photo by A. Kitowski)].

***O. modestus* (Fallén, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kołaczkowo [XT78]: 18.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Złotniki [XU84]: 13.06.

2020, leg. BP; **Śląsk Górny**: Katowice, Park Kościuszki [CA56]: 13.09.2019, leg. AT, coll. DZUS.

***O. pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850)**

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 25.07.2020, 10 exx., leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB.

Pentatomidae

***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 3 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Ślężany [ED11]: 1.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Drzecin [VU70]: 17.09.2019, leg. WK, det. GG; Głęboczek [XU84]: 24.04.2020, leg. BP; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Ostrów Wielkopolski [XT92]: 20.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Owczary [VU71]: 10.09.2019, leg. TR, det. GG; Piaski [XT45]: 27.08.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 6.07.2019, leg. JK, det. GG; Rybocice [VT79]: 24.11.2018, leg. WK, det. GG; Skwierzyna [WU32]: 8.2020, leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Puck [CF36]: 31.05.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Ścinawa [XS09]: 14.07.2018, leg. TR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 20.04.2017, leg. JK, det. GG; Wrocław, Wojnow [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza [CA77]: 13.07.2013, 18 exx., leg. M. Szumił, coll. DZUS; Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Imielin, Golcówka [CA75]: 6.06.2020, 3 exx., leg. A. Larysz, coll. USMB; Krupski Młyn [CB30]: 9.06.2003, 2 exx., 22.05.2004, 3 exx., leg. DM, coll. DZUS; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 5.11.2004, leg. DM, coll. DZUS; Myszków [CB80]: 8.02.2009, 7.04.2009, 7.05.2009, 27.06.2009, 4 exx., 28.06.2009, 5 exx., 25.07.2009, 8 exx., 26.07.2009, 8.08.2009, 3 exx., 7.12.2009, 13 exx., leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Potępa [CB30]: 29.05.2004, leg. DM, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 31.05.2003, 6.08.2003, 10 exx., 24.08.2003, 3 exx., 9.03.2004, 2 exx., 13.06.2004, 23.06.2004, 2 exx., 30.07.2004, 3 exx., 29.08.2004, 3 exx., leg. B. Czernecka-Ryś, coll. DZUS; Widów [CA18]: 24.04.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; Poltiki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Wola Chroberska [DA68]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS.

A. klugii Hahn, 1833

Pojezierze Pomorskie: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, 3 exx., leg. A. Larysz, coll. USMB.

A. rostrata Boheman, 1852

Nizina Mazowiecka: Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, 3 exx., leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bełki [XU94]: 21.05.2020, leg. BP; Brzezińskie Holendry [CC18]: 27.07.2020, leg. TR, det. GG; Głębołek [XU84]: 24.04.2020, leg. BP; Mielenko [XU93]: 27.07.2020, leg. BP; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lisowo [WV15]: 20.10.1994, leg. SK; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG.

Anthemina lunulata (Goeze, 1778)

Wyżyna Małopolska: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Stawiany [DB70]: 3.09.2020, leg. GK; Zwierzyniec [DA79]: 23.04.2020, 21.08.2020, leg. GK.

Arma custos (Fabricius, 1794)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Służew [EC07]: 8-20.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Drzecin [VU70]: 21.08.2020, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Ciekocinko [XA87]: 28.10.2020, leg. BP; Osetnik [XA77]: 19.09.2020, leg. BP; **Wyżyna Lubelska:** Osiny [EC70]: 14.08.2020, leg. Alina B., det. A. Itczak.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Beskid Zachodni: Lednica Górna [DA33]: 23.05.2020, leg. GK; **Góry Świętokrzyskie:** Święty Krzyż [EB03]: 4.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 2 exx., 1.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 3.06.2020, 2 exx., leg. BP; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, 27.07.2020, leg. BP; Ostrów Wielkopolski [XT92]: 20.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; Skwierzyna [WU32]: 8.2020, leg. TR, det. GG; Szamotuły [XU02]: 17.08.2016, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; Szczepankowo [XU03]: 9.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Osetnik [XA77]: 27.10.2020, leg. BP; Osieki Lęborskie [XA87]: 20.09.2020, leg. BP; Podbórz [WA60]: 2.09.2019, 15.10.2019, leg. A. Włodarska; **Podlasie:** Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Bogatyńskie [DE39]: 23.09.2017, leg. P. Ledwoń, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kiełczówek [XS56]:

11.09.2015, leg. JK, det. GG; Ruzów [WS19]: 17.08.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 29.09.2019, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza [CA77]: 15.09.2013, leg. M. Szumiół, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 28.06.2003, leg. DM, coll. DZUS; Myszków [CB80]: 7.04.2009, 7.05.2009, 2 exx., 13.06.2009, 28.06.2009, leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Potępa [CB30]: 8.08.2004, leg. DM, coll. DZUS; rez. Segiet [CA48]: 3.08.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Hebdów [DA55]: 30.08.2020, leg. GK; Morsko [DA65]: 30.08.2020, leg. GK; Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; Radom, Dzierzków [EB19]: 31.08.2013, leg. MM, det. GG; Stawiany [DB70]: 3.09.2020, leg. GK; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; **Wzgórza Trzebnickie:** Ludgierzowice [XS58]: 12.08.2019, leg. JK, det. GG.

C. purpureipennis (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Sanok, Olchowce [EV88]: 21.07.2004, 2 exx., 8.12.2004, 2 exx., leg. A. Kubin, coll. DZUS; **Beskid Zachodni:** Radziszów [DA13]: 2.05.2020, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Famułki Królewskie [DC59]: 15.07.2020, 6 exx., leg. L. Plackowski; Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Piątница Włociańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [BC94]: 11.12.2014, leg. PŻ, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyń [CF17]: 28.09.2020, leg. BP; **Podlasie:** Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 12.06.2020, leg. K. Rzepecki, det. GG; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza [CA77]: 15.09.2013, 12 exx., leg. M. Szumiół, coll. DZUS; Krupski Młyn [CB30]: 9.06.2003, leg. DM, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 6.07.2003, 26.07.2003, 5.11.2004, 4 exx., leg. DM, coll. DZUS; Myszków [CB80]: 7.04.2009, 6 exx., 7.05.2009, 3 exx., 13.06.2009, 5 exx., 21.06.2009, 28.06.2009, 7.11.2009, 4 exx., leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Potępa [CB30]: 15.05.2004, 2 exx., 8.08.2004, leg. DM, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 6.08.2003, 8.01.2004, 3 exx., leg. B. Czernecka-Ryś, coll. DZUS; Sól [CA58]: 6.08.2003, 3 exx., 12.08.2003, 2 exx., 19.06.2004, 4 exx., 22.07.2004, 4 exx., 24.07.2004, 7.08.2004, 2 exx., leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Klucze [CA97]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; Ojcowski PN, Chełmowa Góra [DA16]: 22.06.2020, leg. MS; rez. Skończanka [DA14]: 28.03.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Napoleonów [CB97]:

18.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Pęczelice [DA88]: 11.09.2020, leg. GK; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; Radom, Kaptur [EB09]: 7.10.2018, leg. MM, det. GG; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Sadków [EB19]: 15.08.2019, leg. MM, det. GG; Stawiany [DB70]: 3.09.2020, leg. GK; Zwierzyniec [DA79]: 21.08.2020, leg. GK.

Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Służew [EC07]: 8-20.06.2018, leg. AM, coll. DZUS.

Ch. pinicola (Mulsant et Rey, 1852)

Beskid Zachodni: Masyw Skrzycznego [CA50]: 20.09.2020, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Sochaczew [DC48]: 9.04.2020, leg. L. Plackowski; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dąbrowa Chełmińska [CD29]: 8.03.2020, leg. BP; Jezierce [CD18]: 9.02.2020, leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku:** Karwia [CF27]: 25.06.2020, leg. BP; Kopalino [XA77]: 28.10.2020, leg. BP; rez. Widowo [CF17]: 27.09.2020, leg. BP; **Roztocze:** Kapronie [FB11]: 3.2020, leg. J. Żółt, det. GG.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Sanok, Olchowce [EV88]: 27.06.2003, 2 exx., 21.07.2004, 6 exx., leg. A. Kubin, coll. DZUS; **Beskid Zachodni:** Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Pewel Mała [CA70]: 19.05.2007, 2 exx., 27.05.2007, 28.05.2007, 8.06.2007, 2 exx., 13.06.2007, 18.06.2007, 21.06.2007, 23.06.2007, 2 exx., 14.07.2007, 2 exx., 16.07.2007, 2 exx., 22.07.2007, 27.05.2008, 3 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie:** Święty Krzyż [EB03]: 4.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Famułki Królewskie [DC59]: 15.07.2020, 5 exx., leg. L. Plackowski; Kamion [DD40]: 21.05.2020, leg. L. Plackowski; Sochaczew [DC48]: 16.05.2020, leg. L. Plackowski; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 2 exx., leg. AM, coll. DZUS; Wizna [ED99]: 24.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Szydłowiec [EA47]: 13.09.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 24.07.2020, leg. BP; Drzecin [VU70]: 25.06.2019, leg. WK, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Mielenko [XU93]: 27.07.2020, leg. BP; Ostrów Wielkopolski [XT92]: 20.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Pałędzie Dolne [XU93]: 14.05.2020, leg. BP; Piaski [XT45]: 11.08.2007, 7.09.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, 6.07.2019, leg. JK, det. GG; Ryszewko [XU84]: 9.05.2020, leg. BP; Szczepankowo [XU03]: 9.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; Trzcianka [WU97]: 10.07.2018, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Podłaźce [DV57]: 17.06.2006, 3 exx., leg. AP, coll. DZUS; Przełęcz Szopka [DV57]: 18.08.2007, leg. AP, coll. DZUS; Stolarzówka [DV57]: 23.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Biebrowo [XA87]: 17.06.2020, leg. BP; Ciekocinko [XA87]: 28.10.2020, leg. BP; Czymanowo [CF16]: 28.05.2020, leg. BP; Kartoszyno [CF17]: 28.09.2020, leg. BP; Myśliwka [CF17]: 18.

10.2020, leg. BP; Podbórz [WA60]: 16.02.2019, 3.04.2019, 10.05.2019, leg. A. Włodarska; **Podlasie:** Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Ponary [DE37]: 20.09.2017, leg. P. Ledwoń, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Domistaw [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Jęczewo [CF06]: 29.07.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Niedźwiedzica [WS92]: 12.06.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; Wrocław, Wojnow [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 1.08.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 8.01.2013, 9.01.2013, 15.07.2013, 20.07.2013, 9 exx., leg. M. Szumiół, coll. DZUS; Jaworzno, Pieczyska [CA86]: 20.05.2020, leg. GK; Krupski Młyn [CB30]: 7.05.2003, 9.06.2003, 2 exx., 19.07.2003, leg. DM, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 7.05.2003, 19.07.2003, 26.07.2003, 23.08.2004, 4 exx., 5.11.2004, leg. DM, coll. DZUS; Łubie [CA39]: 29.05.2020, leg. DK, det. GG; Myszków [CB80]: 7.04.2009, 4 exx., 7.05.2009, 6 exx., 13.06.2009, 8 exx., 21.06.2009, 28.06.2009, 3 exx., 7.11.2009, leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Potępa [CB30]: 15.05.2004, 3 exx., 29.05.2004, 2 exx., leg. DM, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 8.01.2004, 13.06.2004, 23.06.2004, leg. B. Czernecka-Ryś, coll. DZUS; Trzebinia [CA 95]: 24.05.2020, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Dębnik [DA05]: 6.06.2020, leg. GK; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; Ojcowski PN, Bukówki [DA16]: 27.06.2020, leg. MS; Ojcowski PN, Dolina Saspowska [DA16]: 28.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Niedarczów Górny [EB27]: 28.09.2020, leg. MM, det. GG; Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; Pstroszyce Drugie [DA28]: 29.05.2020, leg. GK; rez. Biała Góra [DA28]: 29.05.2020, leg. GK; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Stawiany [DB70]: 3.09.2020, leg. GK; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS; Zwierzyniec [DA79]: 23.04.2020, leg. GK.

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Danowiec [CC16]: 9.07.2020, leg. M. Niewiejski, det. GG.

E. fieberi Fieber, 1837

Pieniny: Kras [DV67]: 24.06.2008, 3 exx., leg. AP, coll. DZUS.

E. oleracea (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Radziszów [DA13]: 2.05.2020, leg. GK; **Kotlina Nowotarska:** Koniówka [DV17]: 24.05.2014, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka:** Kamion [DD40]: 21.05.2020, leg. L. Plackowski; Piątnica Włościańska [ED79]: 1.08.2020, leg. MF, det. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bełki [XU94]: 21.05.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 3.06.2020, leg. BP; Ostrów Wielkopolski [XT92]: 20.08.

2020, leg. PŻ, det. GG; Pałędzie Dolne [XU93]: 14.05.2020, leg. BP; Piaski [XT45]: 8.08.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Poznań, Winogrody [XU31]: 16.05.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 4.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Szamotuły [XU02]: 25.05.2015, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; **Pobrzeże Bałtyku**: Darłówko [WA83]: 11.05.2020, leg. A. Halamski, det. GG; Mierzeja Wiślana, Skowronki [CF82]: 16.05.2020, leg. A. Halamski, det. GG; Podbórz [WA60]: 5.08.2019, 2 exx., leg. A. Włodarska; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Niedźwiedzica [WS92]: 12.06.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 6.06.2020, 2 exx., leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Kietczówek [XS56]: 11.09.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Bytom, Stolarzowice [CA48]: 18.08.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Pstroszyce Drugie [DA28]: 29.05.2020, leg. GK; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 12.09.2020, leg. GK. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

E. ornata (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Burzenin [CC40]: 6.06.2020, leg. Ł. Filipczak, det. A. Itczak; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 3.06.2020, leg. BP; Kunowice [VT79]: 25.07.2019, leg. WK, det. GG; Poznań, Morasko [XU21]: 16.05.2004, leg. SK; Poznań, Umultowo [XU31]: 22.04.2013, leg. SK; Przybrodziej [XU91]: 4.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 6.07.2019, leg. JK, det. GG; Toruń [CD37]: 28.05.2020, leg. P. Felski; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, 22.07.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 9.05.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: rez. Borowiec [EB58]: 20.07.2016, leg. MM; Szczaworyż [DA88]: 21.08.2020, leg. GK; Żerniki Górne [DA89]: 21.08.2020, leg. GK, det. GG.

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

Beskid Wschodni: Płowce [EV88]: 8.05.2003, 4 exx., 21.07.2003, 2 exx., leg. A. Kubin, coll. DZUS; Sanok, Olchowce [EV88]: 8.06.2004, 21.07.2004, 2 exx., leg. A. Kubin, coll. DZUS; **Beskid Zachodni**: Poręba, Kudłaczce [DA21]: 3.10.2020, leg. GK; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Szczodrzejewo [XT78]: 26.11.2019, leg. TR, det. GG; **Pieniny**: Kras [DV67]: 24.08.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 29.05.2020, leg. JR, det. GG; Ruszów [WS19]: 16.08.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 6.08.2003, 8 exx., 24.08.2003, 9.03.2004, 30.07.2004, 2 exx., 7.11.2004, 2 exx., leg. B. Czernecka-Ryś, coll.

DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: rez. Góra Miedzianka [DB53]: 12.09.2020, leg. GK.

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)

Beskid Zachodni: Wisła, Malinka [CA50]: 28.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Bieszczady**: Stuposiany [FV24]: 29.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Kotlina Nowotarska**: Krempachy [DV37]: 9.08.2020, leg. GK; **Nizina Mazowiecka**: Chruśnice [ED46]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bełki [XU94]: 21.05.2020, 5 exx., leg. BP; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 4.07.2020, leg. BP; Drewno [XU94]: 27.06.2020, 2 exx., leg. BP; Krzymów [CC28]: 27.07.2020, leg. TR; Kunowice [VU70]: 12.06.2019, leg. WK, det. GG; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, 2 exx., 27.07.2020, 20 exx., leg. BP; Pałędzie Dolne [XU93]: 14.05.2020, leg. BP; Piaski [XT45]: 30.05.2008, 1.06.2008, leg. T. Piecuch, det. GG; Ryszewko [XU84]: 9.05.2020, 30.06.2020, 16.08.2020, leg. BP; Szamotuły [XU02]: 13.05.2016, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; Szczepankowo [XU03]: 9.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Wągrowiec [XU45]: 15.05.2020, leg. TR, det. GG; Żłotniki [XU84]: 13.06.2020, leg. BP; **Pieniny**: Wdźar [DV57]: 9.08.2020, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku**: Biebrowo [XA87]: 17.06.2020, leg. BP; Błachówko [XA87]: 30.05.2020, 2 exx., leg. BP; Brzyno [CF07]: 19.08.2020, leg. BP; Ciekocino [XA77]: 18.06.2020, 2 exx., leg. BP; Gniewino [CF06]: 18.08.2020, leg. BP; Kopalino [XA87]: 31.07.2020, 3 exx., leg. BP; Łeba [XA66]: 27.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Odargowo-Kolonia [CF17]: 24.06.2020, 2 exx., leg. BP; Osetnik [XA77]: 19.09.2020, leg. BP; Podbórz [WA60]: 31.05.2019, leg. A. Włodarska; Porąb [CF17]: 24.06.2020, leg. BP; Toliszczek [CF07]: 18.06.2020, leg. BP; **Pojezierze Mazurskie**: Berźniki [FE69]: 27.06.2019, leg. A. Larysz, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Jęczewo [CF06]: 29.07.2020, leg. BP; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Rybno [CF16]: 23.06.2020, 2 exx., leg. BP; **Puszcza Białowiecka**: Białowieża [FD94]: 24.05.2018, 2 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Roztocze**: Majdan Kasztelański [FA49]: 3.07.2018, 2 exx., 5.07.2018, 2 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Dolny**: Rogów Opolski [YS00]: 14.06.2020, leg. DK; Wrocław, Ogród Botaniczny [XS46]: 16.08.2020, leg. PŻ; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, 25.06.2016, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza [CA77]: 25.08.2013, 2 exx., leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Grabówka [CA07]: 28.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; Kęty [CA72]: 14.08.2020, leg. DK; Myszków [CB80]: 28.06.2009, 2 exx., leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GK; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, 2 exx., leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 6.07.2020, 2 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dębnik [DA05]: 6.06.2020, leg. GK; Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 24.06.2020, leg. MS; rez. Bonarka [DA24]: 14.08.2020,

leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Hebdów [DA55]: 30.08.2020, leg. GK; Morsko [DA65]: 30.08.2020, leg. GK; Pa-bianice [CC82]: 12.09.2020, leg. W. Kmiecianiak; Pęczelice [DA88]: 11.09.2020, leg. GK; rez. Góra Rzepka [DB62]: 12.09.2020, leg. GK; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 12.09.2020, leg. GK; Stawiany [DB70]: 3.09.2020, leg. GK; Szczaworyż [DA88]: 21.08.2020, leg. GK; Zwierzyniec [DA79]: 21.08.2020, leg. GK; Zwoleń [EB48]: 4.06.2011, leg. MM.

Halyomorpha halys (Stal, 1855) (ryc. 15)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 20.10.2020, 2.11.2020, leg. MS. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

Ryc. 15. *Halyomorpha halys* zaobserwowany w Krakowie (fot. M. Syratt) [Fig. 15. *Halyomorpha halys* observed in Kraków (photo by M. Syratt)].

Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP.

Menaccarus arenicola (Scholz, 1847)

Pojezierze Pomorskie: rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, 22.07.2020, leg. GK.

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

Pojezierze Pomorskie: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Mąkoszyce [XS84]: 18.05.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Podgórze [EB39]: 20.09.2016, leg. MM, det. GG.

Uwaga: Rodzaj *Neottiglossa* reprezentowany jest w Polsce przez dwa gatunki: *N. pusilla* i *N. leporina*. Ten

ostatni znany jest w Polsce z jednego tylko stanowiska na Wyżynie Lubelskiej (Strawiński 1959). Informacje o występowaniu tego gatunku na Babiej Górze (Lis B. i in. 2002) są błędne. We wspomnianej pracy odwołano się do pracy Stobieckiego (1883), gdzie z Babiej Góry autor wymienia *N. pusilla* (jako *N. inflexa*). Właściwa interpretacja synonimu *N. inflexa* podana została w przeglądzie rodziny (Lis J. A. 1990).

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Goraj [FB12]: 14.10.2020, leg. J. Żółw. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)

Beskid Wschodni: Sanok, Olchowce [EV88]: 21.07.2004, leg. A. Kubin, coll. DZUS; **Beskid Zachodni**: Poręba, Kudłacze [DA21]: 3.10.2020, leg. GK; **Szczyrk** [CA50]: 16.05.2020, 19.09.2020, leg. GK; **Nizina Mazowiecka**: Kamion [DD40]: 21.05.2020, leg. L. Plackowski; **Ostrów Mazowiecka** [ED55]: 1.08.2020, leg. GG; rez. Załamanek [EC20]: 4.10.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Las Gdański [CD09]: 31.10.2015, leg. BP, det. GG; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. BP, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 14.06.2010, leg. SK, 8.2019, leg. TR, det. GG; Ruda [XU59]: 7.06.2019, leg. BP, det. GG; Rzepin [VU80]: 3.05.2006, leg. WK, det. GG; Szamotuły [XU02]: 12.05.2016, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; Szczepankowo [XU03]: 8.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Toruń, Brzezina [CD37]: 4.11.2015, leg. BP, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Podbórz [WA60]: 28.06.2019, leg. A. Włodarska; **Pojezierze Pomorskie**: Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Lipienki [CE33]: 5.09.2018, leg. BP, det. GG; Osłowo [CE22]: 12.09.2018, leg. BP, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Książ [WS93]: 12.06.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny**: Kiełczówek [XS56]: 11.09.2015, leg. JK, det. GG; Wilczyce [XS56]: 11.09.2015, 23.04.2019, leg. JK, det. GG; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Czarków [CA54]: 2.11.2020, leg. TR, det. GG; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 16.09.2013, 2 exx., leg. M. Szumiół, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 6.07.2003, 23.06.2004, leg. DM, coll. DZUS; Łubie [CA39]: 25.08.2020, leg. DK, det. GG; Mysłówice, Ćmok [CA66]: 30.04.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB; Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dębnik [DA05]: 6.06.2020, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: rez. Góra Rzepka [DB62]: 4.06.2020, leg. GK.

P. viridissima (Poda, 1761)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szczepankowo [XU03]: 8.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; **Roztocze**: Goraj [FB12]: 18.12.2019, leg. J. Żółw, det. BP; **Śląsk Dolny**: Wilczyce [XS56]: 22.08.2015, leg. JK, det. GG.

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Poręba, Kudłacze [DA21]: 3.10.2020, leg. GK; **Bieszczady**: Mików [EV86]: 20.07.2016,

leg. JK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Piaski [XT45]: 13.08.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 2.07.2012, leg. L. Szczeparska, det. GG; Słubice [VT79]: 20.08.2019, leg. WK, det. GG; Szamotuły [XU02]: 11.08.2012, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; **Sudety Zachodnie**: Lubań [WS26]: 23.09.2019, leg. JK, det. GG; Pasterka [WS99]: 26.07.2017, leg. JK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kiełczówek [XS56]: 22.09.2015, leg. JK, det. GG; Przełęcz Tapadła [XS13]: 21.09.2019, leg. PŻ, det. GG; Rogów Opolski [YS00]: 14.06.2020, nimfa, leg. GG; Wilczyce [XS56]: 16.05.2015, 11.08.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza [CA77]: 25.08.2013, leg. M. Szumiał, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 25.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Bałuty [CC94]: 15.08.2020, leg. W.Kmieciak, det. GG.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Nizina Mazowiecka: Kamion [DD40]: 21.05.2020, Sochaczew [DC48]: 16.05.2020, leg. L. Plackowski; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Pałędzie Dolne [XU93]: 14.05.2020, leg. BP; Poznań, Umultowo [XU31]: 8.2019, leg. TR, det. GG; Stare Biskupice [VU70]: 2.10.2020, leg. WK, det. GG; **Pieniny**: Forendówka [DV57]: 17.08.2008, leg. AP, coll. DZUS; Kras [DV67]: 24.08.2008, leg. AP, coll. DZUS; Podłaźce [DV57]: 6.07.2007, leg. AP, coll. DZUS; Przełęcz Szopka [DV57]: 15.06.2006, leg. AP, coll. DZUS; Stolarzówka [DV57]: 16.06.2006, 23.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; Wąwóz Macelowy [DV57]: 22.06.2008, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku**: Dąbki [WA82]: 24.07.2014, leg. PŻ, det. GG; Podbórz [WA60]: 21.10.2019, leg. A. Włodarska; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Wilczyce [XS56]: 8.05.2019, leg. JK, det. GG; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, 24.05.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza [CA77]: 13.07.2013, 15.09.2013, 2 exx., leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Krupski Młyn [CB30]: 19.07.2003, leg. DM, coll. DZUS; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 5.11.2004, leg. DM, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 23.06.2004, leg. B. Czernecka-Ryś, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dębnik [DA05]: 6.06.2020, leg. GK; Kraków [DA24]: 11.06.2020, 2 exx., leg. JR, det. GG; Ojcowski PN, Pieskowa Skala [DA16]: 10.05.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, leg. RŻ, det. GG; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Żydówek [DB70]: 15.09.2020, leg. GK.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piaski [XT45]: 2.09.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 28.06.2016, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; **Pieniny**: Kotłowy Potok [DV57]: 13.08.2005, 2 exx., leg. AP, coll. DZUS; Przełęcz Czerniawa [DV57]: 20.08.2005, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku**: Lubiatowo [XA87]: 20.09.2020, leg. BP; Myśliwka [CF17]: 18.10.2020, leg. BP; Podbórz [WA

60]: 29.09.2019, 2 exx., leg. A. Włodarska, 10.09.2018, leg. A. Włodarska, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza [CA77]: 25.08.2013, 3 exx., leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Krupski Młyn [CB30]: 19.07.2003, 26.07.2003, leg. DM, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 7.05.2003, leg. DM, coll. DZUS; Myszków [CB80]: 20.06.2009, 2 exx., leg. A. Kalarus, coll. DZUS.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK; **Nizina Mazowiecka**: Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Błachówko [XA87]: 30.05.2020, 5 exx., leg. BP; Brzyno [CF07]: 19.08.2020, leg. BP; Ciekocino [XA77]: 18.06.2020, 3 exx., leg. BP; Kartoszyno [CF16]: 25.06.2020, leg. BP; Odargowo-Kolonia [CF17]: 24.06.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, 4 exx., leg. BP; **Śląsk Górny**: Krupski Młyn [CB30]: 9.06.2003, leg. DM, coll. DZUS; Myszków [CB80]: 7.05.2009, 3 exx., 21.06.2009, 3 exx., leg. A. Kalarus, coll. DZUS; Trzebinia [CA95]: 24.05.2020, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 20.07.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: rez. Góra Rzepka [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Uniejów, Rędziny [DA28]: 29.05.2020, leg. GK; Zwierzyniec [DA79]: 23.04.2020, leg. GK.

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wymysłowo Szlacheckie [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku**: Osetnik [XA77]: 27.10.2020, 2 exx., leg. BP; Toliszczek [CF07]: 18.06.2020, leg. BP.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Służew [EC07]: 8-15.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Mała Kępa [CD09]: 25.10.2020, leg. BP; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: rez. Widowo [CF17]: 27.09.2020, leg. BP; **Śląsk Górny**: Imielin [CA75]: 1.10.2020, leg. AT, coll. DZUS; Katowice, Muchowiec [CA56]: 14.10.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 11.03.2020, leg. MS.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Mokotów [EC07]: 11.08.2020, leg. I. Niemirowski, det. GG; Warszawa, Muranów [DC98]: 4.2020, leg. M. Żebrowska, det. A. Itczak; Warszawa, Służew [EC07]: 8-15.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska**: Rzeszów [EA74]: 11.03.2020, leg. Ł. Zadorożny; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Gorzów Wielkopolski [WU14]: 4.2020, leg. M. Szkudlarek; Inowrocław [CD15]: 3.10.2020, leg. PŻ, det. GG; Poznań, Piątkowo [XU31]: 9.2019, leg. M. Zacharyasiewicz, det. GG; Szczepankowo [XU03]: 9.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; **Pojezierze Pomorskie**: Szczecin, Prawobrzeże [VV71]: 19.10.2020, leg. TR; **Śląsk Dolny**: Wilczyce [XS56]: 28.09.2016, 20.09.2017, 20.08.2019, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Bytom, Szombierki [CA57]: 9.01.2020, 2 exx., leg. WŻ, coll. USMB; Imielin [CA75]: 1.10.2020, leg. AT, coll. DZUS;

Łubie [CA39]: 29.05.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 6.04.2020, 3.09.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Widzew [DC03]: 6.12.2019, leg. W. Kmiecik, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Pieniny**: Kotłowy Potok [DV57]: 20.08.2005, 21.08.2005, 27.06.2007, leg. AP, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Puszcza Darżłubska [CF26]: 21.06.2020, leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.**

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Mokra Wieś [ED31]: 19.06.2020, leg. TR, det. GG; Rogóźno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Luboń [XU20]: 22.04.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Nowe Kolnie [XS83]: 12.07.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 5.03.2019, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Wola Chrobberska [DA68]: 15.06.2016, leg. M. Simka, coll. DZUS.

***S. homalonotus* Fieber, 1851**

Śląsk Górny: Ruda Śląska [CA46]: 19.04.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS, 19.05.2008, 31.05.2008, 2 exx., 27.07.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Górnośląska.**

***S. microphthalmus* Flor, 1860**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Rogóźno [ED24]: 22.06.2020, 2 exx., leg. MF, det. GG; Wizna [ED99]: 24.06.2020, 5 exx., leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Wawel [DA24]: 15.07.2020, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***S. umbrinus* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodzin [XU91]: 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny**: Imielin, Golcówka [CA75]: 5.07.2018, leg. AT, coll. DZUS.

***Stagonomus venustissimus* (Schrank, 1776)**

Bieszczady: Widełki [FV24]: 21.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Sudety Zachodnie**: Książ [WS93]: 12.06.2020, leg. GK; **Śląsk Górny**: Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: rez. Skotczanka [DA14]: 2.08.2020, leg. GK. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż [EB03]: 4.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kopalino [XA87]: 28.10.2020, leg. BP; Osetnik [XA77]: 19.09.2020, leg. BP; rez. Źródlika Czarnej Wody [CF16]: 31.08.2020, nimfa, leg. BP, ver. GG.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Piątница Włociańska [ED79]: 1.08.2020, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kunowice [VU70]: 31.08.2020, leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 6.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 3.06.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

Piesmatidae

***Piesma capitatum* (Wolff, 1804)**

Śląsk Górny: Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Radom [EB19]: 3.02.2017, leg. MM, det. GG.

***P. maculatum* (Laporte, 1833)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Barcin [XU96]: 14.04.2018, leg. TR, det. GG; Rogowo [XU74]: 7.04.2018, leg. TR, det. GG; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 8.12.2018, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Brynek [CA39]: 30.05.2016, leg. HS, coll. USMB; Lubliniec [CB31]: 25.05.1995, 8.06.1995, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wzgórza Trzebnickie**: Oleśnica [XS67]: 25.05.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Wzgórz Trzebnickich.**

Plataspidae

***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Bieszczady: Stuposiany [FV24]: 25.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka**: Chruśnice [ED46]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Piątница Włociańska [ED79]: 1.08.2020, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kunowice [VU70]: 4.07.2020, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Gniewino [CF06]: 18.08.2020, 18 exx., leg. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Lniano [CE13]: 19.09.2018, leg. BP; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 6.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Śląsk Górny**: Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków [DA24]: 10.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB.

Pyrrhocoridae

***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Przemyśl [FA21]: 20.06.2020, leg. DK; **Beskid Zachodni**: Sidzina [DV09]: 18.08.2020, leg. MS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Flisy [XU99]: 12.01.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Osowa Góra [XU99]: 12.01.2020, 2 exx., leg. BP; Bydgoszcz, Śródmieście [BD99]: 12.01.2020, leg. BP; Chełmno [CE21]: 5.09.2020, leg. TR; Gąbin [XU87]: 28.03.2020, 6 exx., leg. BP; Inowrocław [CD15]: 3.10.2020, 10 exx., leg. PŻ; Kiszko-wo [XU52]: 9.09.2020, leg. TR, det. GG; Kołaczkowo [XT78]: 18.08.2020, leg. PŻ; Konin [CC18]: 27.07.2020, leg. TR; Kościan [XT17]: 24.07.2020, leg. TR; Krzymów [CC28]: 27.07.2020, leg. TR; Książ Wielkopolski [XT57]: 18.08.2020, leg. PŻ; Luboń [XU20]: 26.03.2020, leg. TR;

Mała Kępa [CD09]: 25.10.2020, 11 exx., leg. BP; Mycielin [CC15]: 25.07.2020, leg. TR; Odolanów [XT81]: 26.07.2020, leg. TR; Ostrzeszów [YT00]: 26.07.2020, leg. TR; Piaski [XT45]: 24.09.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Przytocznica [BC90]: 26.07.2020, leg. TR; Pyzdry [XT88]: 18.08.2020, 10 exx., leg. PŻ; Raciążek [CD55]: 6.01.2020, 3 exx., leg. BP; Ratyń [YT08]: 25.07.2020, leg. TR; Rosoczycza [BC92]: 20.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Ryszewko [XU84]: 16.08.2020, leg. BP; Sieradz [CC41]: 11.10.2020, leg. GG; Stare Miasto [CC08]: 27.07.2020, leg. TR; Stawiszyn [CC05]: 25.07.2020, leg. TR; Strzelno [CD03]: 3.10.2020, 2 exx., leg. PŻ; Szczepankowo [XU03]: 4.2020, leg. E. Napierała, det. A. Itczak; Toruń, Mokre [CD47]: 18.04.2020, leg. BP; Tuliszków [CC17]: 25.07.2020, leg. TR; Wola Książęca [XT75]: 13.04.2019, leg. PŻ, det. GG; Wola Książęca [XT76]: 13.04.2019, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Wrząca Wielka [CC49]: 27.07.2020, leg. TR; Zagórów [YT98]: 25.07.2020, leg. TR; **Pobrzeże Bałtyku**: Goszczyno [CF17]: 29.08.2020, leg. BP; Krokowa [CF17]: 20.08.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Gryfino [VV60]: 19.10.2020, leg. TR; Niedalino [WV79]: 25.08.2019, nimfa, leg. A. Włodarska; Szczecin, Prawobrzeże [VV71]: 19.10.2020, leg. TR; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94]: 2.02.2020, leg. JR, det. GG; Rogów Opolski [YS00]: 14.06.2020, leg. DK; Wrocław, Karłowice [XS46]: 18.04.2016, leg. JK, det. GG; Wrocław, Wojnów [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Grabówka [CA07]: 22.04.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Łubie [CA39]: 29.05.2020, leg. DK, det. GG; Racibórz, Obora [CA05]: 23.08.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Kopiec Krakusa [DA24]: 29.08.2020, leg. GK; Kraków, Nowa Huta [DA34]: 21.01.2020, leg. GK; Ojcowski PN, Jaskinia Ciemna [DA16]: 30.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Pakosław [EB17]: 7.09.2016, leg. MM; Radom [EB19]: 14.09.2017, leg. MM; rez. Borowiec [EB58]: 16.07.2011, leg. MM; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK.

***P. marginatus* (Kolenati, 1845)**

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 20.07.2019, leg. J. Grzywocz, coll. USMB.

Reduviidae

***Coranus subapterus* (De Geer, 1773)**

Pojezierze Pomorskie: Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG.

***Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lipniki [XU98]: 7.08.2020, leg. BP; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Pstroszyce Drugie [DA28]: 29.05.2020, leg. GK.

***Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Obrzycko [XU04]: 19.06.1997, leg. SK; Poznań, Cytadela [XU30]: 15.05.2014, nimfa, leg. SK, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 12.08.2004, 26.06.2019, 6.07.2019, leg. JK, det. GG;

Pojezierze Pomorskie: Gruczno [CE21]: 5.09.2020, leg. BP; **Śląsk Dolny**: Kościerzycze [XS73]: 14.08.2020, leg. JR, det. GG; Wrocław, Widawa [XS47]: 27.08.1997, nimfa, leg. SK; **Śląsk Górny**: Mikołów, Paniowy [CA46]: 10.06.2019, 2 exx.; rez. Łęczczok [CA06]: 8.06.2018, leg. J. Grzywocz, coll. USMB.

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kunice [VT79]: 7.05.2011, leg. WK, det. GG; Kunowice [VT79]: 9.05.2019, leg. WK, det. GG; Mielno [XU84]: 26.04.2020, leg. BP; Przybrodziej [XU91]: 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Rzepin [VU80]: 1.06.2007, leg. WK, det. GG; Stare Biskupice [VU70]: 16.05.2018, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kartoszyń [CF16]: 25.06.2020, leg. BP; Podbórz [WA60]: 8.06.2019, leg. A. Włodarska; **Pojezierze Pomorskie**: rez. Biała Góra [DA28]: 29.05.2020, leg. GK; **Śląsk Górny**: Grabówka [CA07]: 22.04.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 20.07.2020, 21.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Niewiatrowice [DA58]: 9.05.2020, leg. GK.

***R. iracundus* (Poda, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bielejewo [WU93]: 19.06.2006, leg. B. Napierała, det. A. Itczak; Dziadowice [CC16]: 19.05.2009, leg. PŻ, det. GG; Kunowice [VU70]: 8.06.2007, leg. WK, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 5.07.2019, 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Ryszewko [XU84]: 9.05.2020, leg. BP; Smogorzewo [XU97]: 29.06.2020, leg. I. Paszek, det. BP; Szamotuły [XU02]: 1.06.2016, leg. R. Pajkiert, det. A. Itczak; **Pojezierze Pomorskie**: rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 6.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Kiełczów [XS56]: 6.06.2020, leg. D. Jenciak, det. A. Itczak; **Śląsk Górny**: Bytom, Stroszek [CA48]: 2.06.2018, leg. WŻ, coll. USMB; Ruda Śląska, Bielszowice [CA47]: 9.06.2019, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dębnik [DA05]: 6.06.2020, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: rez. Borowiec [EB58]: 16.07.2011, leg. MM, det. GG.

Rhopalidae

***Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD19]: 14.09.2020, leg. D. Gawenda-Kempczyńska, det. BP, ver. GG; **Śląsk Dolny**: Wilczyce [XS56]: 20.10.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Grabówka [CA07]: 27.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Chotcza Dolna [EB57]: 15.12.2019, leg. MM, det. GG.

***Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48]: 16.05.2020, leg. L. Plackowski; **Nizina Sandomierska**: Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 13.07.2020, leg. BP; Dąbrówka [XU10]: 13.10.2019, leg. TR, det. GG; Jezioro [XT29]: 20.05.2010, leg. SK; Kunowice [VU70]: 25.07.2019, leg. WK, det. GG; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; Poznań, Morasko [XU21]: 16.05.2004, leg. SK;

Poznań, Winogrody [XU31]: 16.05.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; Ruda Miłicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; Ryszewko [XU84]: 16.08.2020, leg. BP; Rzepin [VU80]: 22.10.2006, leg. WK, det. GG; Stare Biskupice [VU70]: 16.05.2016, 2 exx., leg. WK, det. GG; Toruń, Mokre [CD47]: 18.04.2020, leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku**: Podbórz [WA60]: 5.05.2019, 2 exx., leg. A. Włodarska, 3.09.2018, leg. A. Włodarska, det. GG; Świecino [CF17]: 30.07.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kielczówek [XS56]: 11.09.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Ligota Dolna [BA99]: 7.07.2018, 6.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Łubie [CA39]: 29.05.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 3.09.2020, leg. MS; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: rez. Borowiec [EB58]: 24.07.2011, leg. MM, det. GG.

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Rogóźno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; Ślężany [ED11]: 1.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 2.07.2016, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Ruszów [WS19]: 16.08.2019, 2 exx., 17.08.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Hebdów [DA55]: 30.08.2020, leg. GK; Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98]: 5.07.2020, leg. JR, det. GG.

R. parumpunctatus Schilling, 1829

Nizina Mazowiecka: Chruśnice [ED46]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Rogóźno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Warszawa [DC98]: 1-15.07.2019, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Niedźwiedz [WT28]: 3.05.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Poznań, Plewiska [XU20]: 6.10.2019, leg. SK, det. GG; Skwierzyna [WU32]: 8.2020, leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, 5 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, 5 exx., leg. TR, det. GG; rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, 22.07.2020, leg. GK, det. GG; rez. Jezioro Cęgi Małe [XV47]: 15.07.2019, leg. J. Wendzonka, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Ruszów [WS19]: 16.08.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Grabówka

[CA07]: 22.04.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 21.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; Ligota Dolna [BA99]: 14.08.2020, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 3.09.2020, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

R. subrufus (Gmelin, 1790)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piaski [XT45]: 2.09.2007, leg. T. Piecuch, det. GG; Rybocice [VT79]: 20.06.2016, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Podbórz [WA60]: 16.05.2019, leg. A. Włodarska, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; **Roztocze**: Goraj [FB12]: 2.2020, leg. J. Żółt, det. GG; **Śląsk Górny**: rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, 5 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 25.06.2020, leg. MS.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Nizina Mazowiecka: Łomna [DD80]: 31.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 3 exx., leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Przybrodzin [XU91]: 4.07.2020, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. A. Larysz, coll. USMB, 3.06.2020, 2 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Górny**: Brynek [CA39]: 1.08.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 21.07.2020, 2 exx., 24.07.2020, 2 exx., 28.07.2020, 3 exx., leg. R. Dobosz, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, leg. PŻ, det. GG.

S. punctatonervosus (Goeze, 1778)

Beskid Zachodni: Żabnica, Miłówki [CV68]: 8.08.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Famułki Królewskie [DC59]: 15.07.2020, leg. L. Plackowski, det. GG; Mokra Wieś [ED31]: 19.06.2020, leg. TR, det. GG; Susk Nowy [ED47]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, 2 exx., 8.06.2018, 2 exx., leg. AM, coll. DZUS; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; Warszawa [DC98]: 1-15.07.2019, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kramsk [CC29]: 18.08.2020, leg. PŻ, det. GG; Owczary [VU71]: 10.09.2019, leg. TR, det. GG; Plewiska [XU20]: 29.05.2017, leg. SK; Przybrodzin [XU91]: 14.07.2014, 28.06.2016, 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Rzepin [VU80]: 12.06.2006, leg. WK, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Podlasie**: Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie**: Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, 4 exx., leg.

TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Rudnica [WV 91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Terespol Pomorski [CE 22]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; **Roztocze**: Józefów Roztoczański [FA49]: 3.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; Szopowe [FA49]: 5.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Dolny**: Mąkoszyce [XS84]: 18.05.2020, leg. JR, det. GG; Ścinawa [XS09]: 14.07.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 11.09.2015, 20.04.2017, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny**: Gliwice [CA37]: 15.07.2014, leg. K. Chrul, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 24.07.2020, 2 exx., 28.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; Katowice, Muchowiec [CA56]: 28.05.2018, leg. Studenci UŚ, coll. USMB; rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA 24]: 10.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Żerniki Górne [DA89]: 23.04.2020, leg. GK, det. GG.

Rhyparochromidae

Acompus rufipes (Wolff, 1804)

Pobrzeże Bałtyku: Kazimierz [CF35]: 24.06.2020, 8 exx., leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku.**

Aellopus atratus (Goeze, 1778) (ryc. 16)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gąbin [XU87]: 28.03.2020, 2 exx., leg. BP; Mielenko [XU93]: 23.07.2020, 27.07.2020, 3 exx., leg. BP. **Pojezierze Pomorskie**: rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 14.09.2020, leg. JR, det. GG.

Ryc. 16. *Aellopus atratus* zaobserwowany w rezerwacie Biała Góra (fot. G. Kolago) [Fig. 16. *Aellopus atratus* observed in the Biała Góra nature reserve (photo by G. Kolago)].

Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Trzęsiny [FB21]: 10.05.2020, leg. J. Żółt; **Śląsk Dolny**: Nowa Wieś [WS48]: 11.06.2020, leg. K. Rzepecki, det. GG; Stobrawa [XS83]: 8.04.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Polesie [CC93]: 11.05.2020, leg. R. Kaźmierczak. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Mydlniki [DA 14]: 15.06.2020, leg. MS.

Drymus ryeii Douglas et Scott, 1865

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szczodrzejewo [XT 78]: 26.11.2019, leg. TR, det. GG; **Wzgórza Trzebnickie**: Oleśnica [XS67]: 25.05.2018, leg. TR, det. GG.

D. sylvaticus (Fabricius, 1775)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Drzecin [VU70]: 18.05.2018, leg. WK, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE02]: 16.06.2008, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Łędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Roztocze**: Goraj [FB12]: 2.2020, leg. J. Żółt, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)

Nizina Mazowiecka: Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Brzezińskie Holendry [CC18]: 27.07.2020, leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 20.06.2019, 6 exx., leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Głębowice [XT20]: 21.11.2019, leg. TR, det. GG; Ruszów [WS19]: 16.08.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG.

Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bełki [XU94]: 21.05.2020, leg. BP; Dąbrówka [XU10]: 13.10.2019, leg. TR, det. GG; Gąbin [XU87]: 28.03.2020, leg. BP; Luboń [XU20]: 26.03.2020, pod korą, leg. TR, det. GG; Łążyn [CD07]: 20.03.2020, leg. BP; Poznań, Radojewo [XU31]: 3.05.2020, leg. TR, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 4.2020, leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, 3 exx., 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Przybychowo [XU15]: 30.04.2020, sito, leg. TR, det. GG; Urad [VT89]: 9.10.2018, leg. WK, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 7.09.2007, pMo, leg. JS, det. GG; Biebrzański PN, Carska Droga k. Twierdzy [FE02]: 7.09.2007, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Ciemniki [CE33]: 5.09.2018, leg. BP; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 28.08.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Radom, Gołębiów [EB19]: 1.04.2020, leg. MM, det. GG.

E. plebejus (Fallén, 1807)

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 27.06.2020, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Przejazd [EC20]: 22.04.2020, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kunowice [VT79]: 7.04.2020, leg. WK, det. GG; Oborniki [XU23]: 30.04.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Owczary [VU71]: 10.09.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; Zielony Bór [VT79]: 2.12.2019, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Łędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 9.05.2020, leg. JR, det. GG;

Mąkoszyce [XS84]: 18.05.2020, leg. JR, det. GG; Rogów Opolski [YS00]: 14.06.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; Szyszków [CB55]: 15.08.2020, leg. MF, det. GG.

***E. podagricus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szczodrzejewo [XT78]: 26.11.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Kopiec Krakusa [DA24]: 4.05.2020, leg. GK, det. GG; rez. Kajasówka [DA04]: 2.02.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Radom, Halinów [EB09]: 27.12.2019, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bocianowo [CD09]: 4.06.2020, leg. BP; **Pobrzeże Bałtyku**: Lubiatowo [XA87]: 20.09.2020, leg. BP; Pojezierze Mazurskie: Goryń [CE83]: 5.10.2019, leg. P. Felski. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***G. grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 17.04.2020, leg. BP; Kunowice [VU70]: 26.02.2019, leg. WK, det. GG; rez. Linje [CD29]: 8.03.2020, 2 exx., leg. BP; **Roztocze**: Goraj [FB12]: 18.12.2019, leg. J. Żółt, det. BP; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94]: 26.02.2020, leg. JR; Stobrawa [XS83]: 31.03.2020, leg. JR, det. GG.

***Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Nizina Sandomierska: Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG.

***Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mielenko [XU93]: 23.07.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP.

***Ischnocoris angustulus* (Boheman, 1852)**

Nizina Mazowiecka: Franciszków [ED30]: 20.06.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG.

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Jemieliście [ED45]: 20.06.2020, leg. TR, det. GG; Łomna [DD80]: 31.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Warszawa, Służew [EC07]: 8-15.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska**: Politki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG.

***M. praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 30.04.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Grzegórzki [DA24]: 23.07.2020, leg. MS. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***M. sabulicola* (Thomson, 1870)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Luboń [XU20]:

22.04.2020, leg. TR, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 16.06.2008, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; Stary Kornin [FD64]: 23.07.2019, leg. MS, det. R. Kaźmierczak; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 14.09.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 27.03.2020, 7.04.2020, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku**: Rowy [XA35]: 16.05.2020, leg. T. Rakoczy, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 10.07.2008, 2 exx., pMo, leg. JS, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 29.09.2020, leg. MS.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzeczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Szczodrzejewo [XT78]: 26.11.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Politki [CB97]: 10.06.2020, 5 exx., leg. RŻ, det. GG.

***P. gracilicornis* Puton, 1877**

Beskid Zachodni: Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

***Pionosomus varius* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Luboń [XU20]: 26.03.2020, 22.04.2020, leg. TR, det. GG; Nowy Duninów [CD92]: 22.07.2018, leg. BP, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, 2 exx., leg. BP, det. GG.

***Plinthisus brevipennis* (Latreille, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodziej [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG.

***Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 2.08.2020, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; **Podlasie**: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 16.06.2008, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Roztocze**: Kapronie [FB11]: 3.2020, leg. J. Żółt; **Śląsk Górny**: Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 3.09.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Mazowiecka: Nowiny [EC31]: 21.12.2019, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Przyjma [XU93]: 14.05.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Osłowo [CE22]: 12.09.2018, leg. BP; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 26.04.2020, leg. K. Rzepecki; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Rhyarochromus pini* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Służew [EC07]: 8-15.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Rybocice [VT79]: 20.06.2016, leg. WK, det. GG; Urad [VT89]: 4.03.2017, leg. WK, det. GG; **Podlasie:** Biebrzański PN, Bagno Ławki [FE00]: 7.09.2007, pMo, leg. JS, det. GG; Łapy, Osse [FD27]: 14.09.2016, leg. BP, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 24.08.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góra Miedzianka [DB53]: 12.09.2020, leg. GK, det. GG.

***R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Łomna [DD80]: 31.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Rogóżno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 24.05.2020, 7.08.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 4.04.2019, leg. BP, det. GG; Bydgoszcz, Okole [XU99]: 12.01.2020, leg. BP; Czarze [CE10]: 3.05.2020, leg. BP; Dąbrówka [XU10]: 13.10.2019, leg. TR, det. GG; Gąbin [XU87]: 28.03.2020, 2 exx., leg. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. BP, det. GG; Kiszkowo [XU52]: 9.09.2020, leg. TR, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Piaski [XT45]: 7.05.2008, leg. T. Piecuch, det. GG; Ryszewko [XU84]: 16.08.2020, 4 exx., leg. BP; Solec Kujawski [CD18]: 15.03.2020, leg. BP; Szczepankowo [XU03]: 20.10.2020, leg. E. Napierała, det. BP; Szczodrzejewo [XT78]: 27.11.2019, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 16.06.2008, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 31.03.2020, leg. JR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 3.10.2015, leg. JK, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 1.10.2020, leg. AT, coll. DZUS; Katowice, Muchowiec [CA56]: 09.2020, leg. K. Przondziono, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Brzegi [DA34]: 5.09.2020, leg. GK; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 26.08.2020, leg. GK; Kraków, Mydlniki [DA14]: 17.03.2020, leg. MS; Ogrodzieniec [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Pabianice [CC82]: 10.04.2020, leg. GG; **Wzgórza Trzebnickie:** Rzetnia [YS09]: 19.05.2019, leg. PŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodziej [XU91]: 5.07.2020, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 14-21.05.2018, leg. HS, coll. DZUS.

***S. pictus* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Łomna [DD80]: 31.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; Warszawa, Bemowo [DC98]: 6-20.04.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Warszówka [BC94]: 25.05.2019, 4 exx., leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice [CA56]: 4.05.2020, 24.06.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Polutki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG.

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Bieszczady: Stuposiany [FV24]: 22.07.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Widełki [FV24]: 21.07.2020, 3 exx., leg. WŻ, coll. USMB; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Luboń [XU20]: 22.04.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; Szczodrzejewo [XT78]: 24 exx., leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 23.06.2019, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Łeba [XA66]: 27.06.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Miejsce [XS94]: 5.04.2020, 4 exx., leg. JR, det. GG; Przygorzele [XS94]: 26.04.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Sokole Góry [CB72]: 12.06.2020, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Nowiny [EC31]: 7.12.2019, leg. MM, det. GG; Sochaczew [DC48]: 18.03.2020, leg. L. Plackowski, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; Dąbrówka [XU10]: 13.10.2019, leg. TR, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 4.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 4.2020, leg. R. Szczygieł; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 11.04.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 3.09.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Chotcza Dolna [EB57]: 15.12.2019, leg. MM, det. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 3.2020, leg. MM, det. GG; Radom, Kaptur [EB09]: 10.08.2019, leg. MM, det. GG; Radom, Planty [EB19]: 28.03.2018, leg. MM, det. GG; Radom [EB19]: 14.01.2017, leg. MM, det. GG.

***Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69]: 9.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chwalimie [XV23]: 23.09.2020, 5 exx., leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Ruszów [WS19]: 16.08.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom [EB19]: 14.02.2017, leg. MM, det. GG.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Luboń [XU20]: 22.04.2020, 9.06.2020, leg. TR, det. GG; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 1.12.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:**

Miejsce [XS94]: 23.03.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 18.01.2020, 1.04.2020, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Politki [CB97]: 10.06.2020, leg. RŻ, det. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 1.04.2020, leg. MM, det. GG.

***Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kunowice [VT79]: 7.06.2020, leg. WK, det. GG; Szczodrzejewo [XT78]: 26.11.2019, leg. TR, det. GG; **Podlasie**: Łuków [EC95]: 4.2020, leg. R. Szczygieł; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94]: 5.04.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Góra Świętej Anny [BA99]: 17.09.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Radom, Wielogóra [EC10]: 5.10.2020, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia i Wyżyny Małopolskiej.**

***Trapezonotus anorus* (Flor, 1860)**

Podlasie: Biebrzański PN, Grobla Honczarowska [FE00]: 16.06.2008, pułapka Malaise'a, leg. JS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***T. arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Kochłowy [XS09]: 4.2020, leg. TR, det. GG; Kunowice [VT79]: 28.09.2018, leg. WK, det. GG; Ludwikowo [XT28]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 4.2020, 4 exx., leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 23.06.2019, 2 exx., leg. WK, det. GG; Wągrowiec [XU45]: 15.05.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; Parlin [CE11]: 2.08.2020, leg. TR, det. GG; Podgaje [XV22]: 23.09.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 27.03.2020, leg. MS, det. GG.

***T. desertus* Seidenstücker, 1951**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Służew [EC07]: 8.-15.05.2018, leg. AM, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***T. dispar* Stal, 1872**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Luboń [XU20]: 22.04.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG.

***Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Mazowiecka: Rogóżno [ED24]: 22.06.2020, leg. MF, det. GG; Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Biesiadka [EA36]: 28.08.2020, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Jaracz [XU24]: 11.08.2018, leg. TR, det. GG; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Radom, Wólka Klwatecka [EC00]: 12.08.2019, leg. MM, det. GG.

Saldidae

***Chartoscirta cincta cincta* Herrich-Schaeffer, 1842**

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 5.04.2020, leg. JR, det. GG; Przygorzele [XS94]: 26.04.2020, leg. JR, det. GG.

***Macrosaldula scotica* (Curtis, 1835)**

Bieszczady: Jaworzec [FV05]: 21.06.2019, 6 exx., leg. AM, coll. DZUS.

***Saldula arenicola* (Scholtz, 1847)**

Nizina Mazowiecka: Łomna [DD80]: 31.05.2020, 4 exx., leg. AM, coll. DZUS; **Śląsk Dolny**: Przygorzele [XS94]: 26.04.2020, leg. JR, det. GG.

***S. melanoscela* (Fieber, 1859)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 19.04.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG.

***S. opacula* (Zetterstedt, 1838)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 21.08.2020, 3 exx., 28.08.2020, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***S. pallipes* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Górny: Oświęcim [CA74]: 4.07.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 3.09.2020, leg. MS, det. GG.

***S. saltatoria* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 11.08.2020, leg. MS, det. GG; **Góry Świętokrzyskie**: Jezioro [EB03]: 5.08.2020, leg. PŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG.

Scutelleridae

***Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Klucze [CA97]: 16.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

***E. maura* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Kowalicha [ED11]: 13.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska**: Kępa Rzczycka [EB71]: 21.06.2020, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kalisz [CC03]: 28.10.2014, leg. PŻ, det. GG; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, leg. TR, det. GG; Mielenko [XU93]: 27.07.2020, leg. BP; Mosina [XT28]: 13.06.2010, 2 exx., leg. SK; Pawłówek [XU99]: 14.06.2019, leg. BP, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 1.07.2017, leg. PŻ, det. GG; Ruda Milicka [XT51]: 27.07.2015, leg. JK, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Domisław [XV34]: 9.06.2020, leg. BP; Rudnica [WV91]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Terespol Pomorski [CE22]: 2.08.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, 4 exx., leg. A. Larysz, coll. USMB, 6.06.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB, 3.06.2020, leg. WŻ, coll. USMB; Kościerzycy [XS73]: 17.01.2020, leg. JR, det. GG; Wilczyce [XS56]: 20.09.2017, leg. JK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Klucze [CA97]: 16.08.2020, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 11.03.2020, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 11.06.2020, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Napoleonów [CB97]: 18.08.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; **Bieszczady**: Stuposiany [FV24]: 25.07.

2020, leg. WŻ, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka**: Ślężany [ED11]: 8.06.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 7.08.2020, leg. BP; Bydgoszcz, Łęgnowo [CD08]: 25.06.2019, leg. BP, det. GG; Dybowo [CD27]: 30.07.2019, leg. BP, det. GG; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, 2 exx., leg. BP, det. GG; Nowy Młyn [VT89]: 3.05.2006, 2 exx., leg. WK, det. GG; Strzelewo [XU89]: 24.06.2019, 2 exx., 21.08.2019, leg. BP, det. GG; **Pieniny**: Kotłowy Potok [DV57]: 15.08.2006, leg. AP, coll. DZUS; Przetęcz Szopka [DV57]: 18.08.2007, leg. AP, coll. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku**: Lubiatowo [XA87]: 20.09.2020, leg. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Czapla [XV00]: 11.07.2020, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, leg. TR, det. GG; **Puszcza Białowieża**: Białowieża [FD94]: 24.05.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Roztocze**: Majdan Kasztełański [FA49]: 3.07.2018, leg. WŻ, coll. USMB; **Śląsk Dolny**: Wrocław, Wojnow [XS46]: 11.05.2000, leg. JK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2020, leg. MS, det. GG; Kraków [DA24]: 10.07.2020, leg. R. Dobosz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska**: Osówka Stara [DB90]: 6.08.2020, 2 exx., leg. PŻ, det. GG.

***Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761)**

Śląsk Górny: Jaworzno, Pieczyska [CA86]: 20.05.2020, leg. GK, det. GG; Trzebinia [CA95]: 24.05.2020, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Stawiany [DB70]: 27.04.2020, leg. GK, det. GG.

***Phimodera humeralis* (Dalman, 1823)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brzezińskie Holendry [CC18]: 27.07.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: rez. Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, leg. GK, det. GG.

Stenocephalidae

***Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)**

Śląsk Dolny: Sobótka [XS24]: 3.04.1965, leg. S. Bednarczyk, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: rez. Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK; Żerniki Górne [DA89]: 9.05.2020, leg. GK, det. GG.

***D. medius* (Mulsant et Rey, 1870)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48]: 16.06.2020, leg. L. Plackowski; **Śląsk Dolny**: Nowa Wieś [WS48]: 22.10.2020, leg. K. Rzepecki, det. GG.

Thyreocoridae

***Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodzin [XU91]: 5.07.2019, leg. PŻ, det. GG; Świecko [VT79]: 25.08.2019, leg. WK, det. GG; **Roztocze**: Karolówka [FB20]: 5.2020, leg. J. Żółt, det. A. Itczak.

Tingidae

***Acalypta carinata* (Panzer, 1806)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Templewko [WU20]: 30.05.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG.

***A. musci* (Schrank, 1781)**

Beskid Wschodni: Kalwaria Paławska [FV29]: 20.08.2018, 7 exx., leg. TR, det. GG.

***A. parvula* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Templewko [WU20]: 30.05.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG.

***Derephysia foliacea foliacea* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 13.08.2020, leg. MS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS.

***Dictyla echii* (Schrank, 1782)**

Nizina Mazowiecka: Teodorowo [ED48]: 18.06.2020, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 20.05.2020, 7.08.2020, 2 exx., leg. BP; Głębołek [XU84]: 23.08.2020, leg. BP; Marianowo [WU73]: 2.06.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; Sieraków [WU73]: 7.05.2020, 5 exx., leg. TR, det. GG; Września [XU70]: 19.06.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: rez. Biała Góra [CE67]: 22.07.2020, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny**: Mąkoszyce [XS84]: 18.05.2020, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Jaworzno, Pieczyska [CA86]: 20.05.2020, leg. GK, det. GG; Mysłówice, Ćmok [CA66]: 5.07.2020, 22 exx., leg. A. Larysz, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB; Trzebinia [CA95]: 24.05.2020, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 17.03.2020, leg. MS; **Wyżyna Małopolska**: Góra Zelejowa [DB62]: 4.06.2020, leg. GK, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. ŁD, coll. DZUS.

***D. humuli* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Ślężany [ED11]: 29.04.-04.05.2018, leg. AM, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Lędyczek [XV33]: 8.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG.

***Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS; Żabnica [CV69]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS.

***Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Teresina [CC18]: 5.08.2020, leg. TR, det. GG.

***Kalama tricornis* (Schrank, 1801)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Chechło [CA98]: 29.08.2020, leg. TR, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 30.08.2020, leg. MS.

***Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Śląsk Dolny: Kościerzycze [XS73]: 18.01.2020, 2 exx., leg. JR, det. GG.

***Stephanitis pyri* (Fabricius, 1775) (ryc. 17)**

Beskid Zachodni: Lednica Górna [DA33]: 6.08.2020, 20.10.2019, leg. GK; Szczyrk [CA50]: 19.09.2020, leg. GK. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Ryc. 17. *Stephanitis pyri* zaobserwowany w Szczyrku (fot. G. Kolago) [Fig. 17. *Stephanitis pyri* observed in Szczyrk (photo by G. Kolago)].

***Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia-Leszczynki [CF34]: 1.06.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czaplą [XV00]: 11.07.2020, leg. RŻ, det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 28.05.2020, leg. RŻ, det. GG.

***T. crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Pojezierze Pomorskie: Podgaje [XV22]: 5.09.2020, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Strzyżowice [CA 68]: 6.07.2020, leg. J. Grzywocz, coll. USMB. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

Dyskusja

Przedstawiony zbiór danych zawiera blisko 2200 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018), pochodzących z 350 kwadratów UTM, których rozmieszczenie ilustruje ryc. 18.

Najwięcej danych (i zarazem stwierdzonych gatunków) pochodzi z następujących regionów zoogeograficznych: Nizina Wielkopolsko-Kujawska (155 gatunków, 532 rekordy), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (131, 215), Górny Śląsk (111, 239), Pojezierze Pomorskie (103, 218), Nizina Mazowiecka (100, 177), Dolny Śląsk (98, 158) oraz Wyżyna Małopolska (97, 186).

Dla 62 gatunków, przedstawione w pracy stanowią są pierwszymi stwierdzeniami w odpowiadających im krainach. Najwięcej takich przypadków odnotowano dla Podlasia (12), Wyżyny Małopolskiej (9), Niziny Sandomierskiej (8), Niziny Mazowieckiej oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (po 7). Po trzy nowe gatunki przybyło w Beskidzie Zachodnim, Bieszczadach, Górach Świętokrzyskich oraz na Dolnym i Górnym Śląsku, dwa nowe gatunki stwierdzono natomiast na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierzu Pomorskim, w Pieninach i na Roztoczu, a po jednym w Kotlinie Nowotarskiej, na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzu Mazurskim, w Sudetach Wschodnich i Zachodnich,

na Wyżynie Lubelskiej oraz na Wzgórzach Trzebnickich. Nowych dla danej krainy gatunków nie stwierdzono jedynie w Puszczy Białowieskiej, Beskidzie Wschodnim i Tatrach.

Ryc. 18. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [Fig. 18. The distribution of UTM squares related to the data presented in this paper].

Wśród wykazanych znalazły się pluskwiaki stwierdzane do tej pory na terenie Polski jedynie kilkukrotnie, mające jak dotąd poniżej dziesięciu znanych stanowisk: *Aradus bimaculatus*, *A. ribauti*, *Brachyarthrum limitatum*, *Charagochilus spiralifer*, *Deraeocoris ventralis*, *Dichroscytus gustavi*, *Eurydema fieberi*, *Halyomorpha halys*, *Megalonotus praetextatus*, *Menaccarus arenicola*, *Nezara viridula*, *Peritrechus gracilicornis*, *Prostemma guttula*, *Pyrhocoris marginatus*, *Sciocoris homalonotus*, *Scoloposcelis pulchella*, *Stephanitis pyri*, *Tingis crispata*, *Trapezonotus desertus*. W niniejszej pracy podano również kolejne stanowiska gatunków inwazyjnych: *Halyomorpha halys*, *Leptoglossus occidentalis*, *Nezara viridula*, *Oxycarenus lavaterae*. Wybrane gatunki omówiono poniżej.

***Brachyarthrum limitatum* Fieber, 1958 (Miridae)**

Gatunek bionomicznie związany z osiką - *Populus tremula* L., dorosłe osobniki jedyne w roku pokolenia pojawiają się w czerwcu i lipcu, zimuje w stadium jaja (Gorczyca 2004). *B. limitatum* wykazywano jak dotąd jedynie z południowej części kraju (ryc. 19). Podany przez Smreczyńskiego (1954) z Kotliny Nowotarskiej oraz Dolnego Śląska, z Leszczyny i Wrocławia (Scholz 1931; Polentz 1944, 1957). Ogólnikowo podany również ze Śląska (Stichel 1933).

***Eurydema fieberi* Fieber, 1837 (Pentatomidae)**

Gatunek śródziemnomorski, związany z murawami kserotermicznymi rosnącymi na podłożu wapiennym oraz z górnymi łąkami, gdzie żyje na roślinach z rodziny Brassicaceae (Lis J. A. 2000). Jedyne współczesne stano-

wisko tego gatunku pochodzi ze wschodniej części Pienin (Lis B. i Lis J. A. 2009). Pozostałe dane, również ograniczone do południowych terenów Polski, dotyczą Dolnego Śląska (Assmann 1854), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Nowicki 1868; Łomnicki 1882; Smreczyński 1906b) oraz Tatr (Smreczyński 1906, 1908, Stobiecki 1915). Ogólnikowo podany ponadto z Prus (Brischke 1871) i Śląska (Scholtz 1847; Schumacher 1912). Prezentowane stanowisko potwierdza występowanie populacji tego gatunku na terenie Pienin (ryc. 20).

Ryc. 19. *Brachyarthrum limitatum*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 19. *Brachyarthrum limitatum*: black points – literature data, red point – new record].

Ryc. 20. *Eurydema fieberi*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 20. *Eurydema fieberi*: black points – literature data, red point – new record].

***Peritrechus gracilicornis* Puton, 1877 (Rhyparochromidae)**

Gatunek występujący na wydmach i wrzosowiskach, zasiedlający murawy i zarośla na wapiennych zboczach; występuje również w lasach liściastych (Hodkinson i Judd 1998). W Polsce znany jedynie z trzech stanowisk (ryc. 21) na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Stobiecki 1915; Chłond i Gorczyca 2009) oraz Wyżynie Lubelskiej (Piasecka 1960).

Ryc. 21. *Peritrechus geniculatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 21. *Peritrechus geniculatus*: black points – literature data, red point – new record].

Ryc. 22. *Stephanitis pyri*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 22. *Stephanitis pyri*: black points – literature data, red points – new records].

***Stephanitis pyri* (Fabricius, 1775) (Tingidae)**

Pluskwiak występujący na rozmaitych drzewach i krzewach, głównie na gruszach *Pyrus communis* L. i jabłoniach *Malus domestica* L. (Lis B. 1999). Dotychczasowe dane o występowaniu tego gatunku w Polsce ograniczają się do pięciu stanowisk w południowo-wschodniej części kraju (ryc. 22). Stwierdzony został bowiem tylko na Roztoczu (Strawiński 1956), Wyżynie Lubelskiej (Strawiński 1963; Lis B. 1996) i Wyżynie Małopolskiej (Smreczyński 1955; Strawiński 1958).

***Tingis crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838) (Tingidae)**

Pluskwiak związany bionomicznie z bylicami – *Artemisia* ssp. L., a do niedawna uważany za gatunek rzadki (Lis B. 1999). Obecnie znany z dziewięciu stanowisk

rozproszonych na terenie całego kraju (ryc. 23). Wykazany jak dotąd z Beskidu Wschodniego (Taszkowski i Górczyca 2018), Niziny Mazowieckiej (Gierłasiński i Marczak 2020), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Skórka 1994; Lis B. i Lis J.A. 2006; Hebda i Przeżoźny 2009; Hebda i Rutkowski 2019), Pojezierza Pomorskiego (Lis B. 2001) i Wzgórz Trzebnickich (Bugaj-Nawrocka i in. 2018). Ogólnikowo podany także ze Śląska (Stichel 1956).

Ryc. 23. *Tingis crispata*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [**Fig. 23.** *Tingis crispata*: black points – literature data, red points – new records].

Podobnie jak w poprzednich częściach cyklu, warto podkreślić fakt, że niniejsze opracowanie w znacznej części zostało przygotowane z wykorzystaniem tzw. nauki obywatelskiej (*citizen science*), dzięki której zebrano tym razem dane stanowiące blisko 25% przedstawionych rekordów. Ponadto kilka osób zaangażowało się w proces gromadzenia materiału w terenie i przekazało go do oznaczenia pierwszemu autorowi. W realiach braku finansowania badań dotyczących bioróżnorodności Polski, wykorzystanie nauki obywatelskiej wydaje się być jedynym sposobem na efektywne monitorowanie bardzo dynamicznych przemian krajowej entomofauny, na co zwrócono już uwagę wcześniej (Gierłasiński i in. 2019a).

Wszystkich będących w posiadaniu niepublikowanych danych i obserwacji dotyczących występowania pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski oraz zainteresowanych współpracą w zakresie przygotowania kolejnych części „Przyczynku” prosimy o kontakt z pierwszym z autorów.

Podziękowania

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy, a w szczególności: Adamowi Halamskiemu, Agnieszce Włodarskiej, Aleksandrze Kowalskiej, Andrzejowi Kitowskiemu, Andrzejowi Matusiakowi, Andrzejowi Woźnicy, Anecie Itczak, Annie Krawczyk, Arkadiuszowi Kiszce, Bartoszowi Napierale, Dariuszowi Kojderowi, Dariuszowi Jenciakowi, Dariuszowi Kucharskiemu, Dobiesławie Goebel, Dorocie Gawenda-Kempczyńskiej, Dorocie Radzimkiewicz, Ewie Napierale,

Grzegorzowi Gajkowskiemu, Henrykowi Szoltyśowi, Ireneuszowi Niemirowskiemu, Iwonie Paszek, Jackowi Kurzawie, Jackowi Wendzonce, Jackowi Żółtowi, Januszowi Grzywoczowi, Januszowi Stępniewskiemu, Jerzemu Radwańskiemu, Kamilowi Rzepeckiemu, Kamilowi Staniakowi, Katarzynie Szwed, Krzysztofowi Przdondzono, Krzysztofowi Sztapie, Leszkowi Plackowskiemu, Łukaszowi Depie, Łukaszowi Filipczakowi, Łukaszowi Myczko, Łukaszowi Pasturczakowi, Łukaszowi Zadorożnemu, Małgorzacie Deji, Marcinowi Soji, Marianowi Szewczykowi, Markowi Fiedorowi, Markowi Hołowińskiemu, Marlenie Żebrowskiej, Michałowi Niewiejskiemu, Michałowi Szuklarkowi, Michałowi Zacharyasiewiczowi, Paulinie Dąbrowskiej, Peterowi Sennowi, Piotrowi Felskiemu, Piotrowi Kłonowskiemu, Piotrowi Kowalskiemu, Przemysławowi Drzewieckiemu, Przemysławowi Żurawlewowi, Rafałowi Bobrek, Rafałowi Kaźmierczakowi, Remigiuszowi Kecmanowi, Rolandowi Doboszowi, Ryszardowi Pajkiertowi, Ryszardowi Szczygłowi, Szymonowi Konwerskiemu, Tomaszowi Piecuchowi, Tomaszowi Piersiakowi, Tomaszowi Rakoczemu, Tomaszowi Sokołowskiemu, Waldemarowi Żyle, Wojciechowi Kmiecikowi, Wojciechowi Piątkowi oraz wszystkim pozostałym osobom, które zgodziły się przekazać swoje dane anonimowo.

Piśmiennictwo – References

- Assmann A. 1854. Hemiptera Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insecten, *Zeitschrift für Entomologie* **8**: 1–106.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1995. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 1*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XXVI + 222 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 2*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XI + 550 ss.
- Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region*, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 629 ss.
- Aukema B. 2016. Nieuwe en interessante nederlandse Wantsen VI (Hemiptera: Heteroptera). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* **46**: 57–86.
- Brischke C.G.A. 1871. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig* **2**: 26–40.
- Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **9**: 1–97.

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23**(2): 1–232.
- Chłond D., Górczyca J. 2009. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – Origin of Fauna. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **17**: 5–109.
- Diamond J.M. 1989. The present, past and future of human-caused extinctions. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B* **325**: 469–477.
- Flesch A.D., Rosen P.C., Holm P. 2017. Long-term changes in abundances of Sonoran Desert lizards reveal complex responses to climatic variation. *Global Change Biology* **23**: 5492–5508.
- Forister M.L., Jahner J.P., Casner K.L., Wilson J.S., Shapiro A.M. 2011. The race is not to the swift: Long-term data reveal pervasive declines in California's low-elevation butterfly fauna. *Ecology* **92**: 2222–2235.
- Forister M.L., Shapiro A.M. 2013. Climatic trends and advancing spring flight of butterflies in lowland California. *Global Change Biology* **9**: 1130–1135.
- Fuliński B. 1922. *Sprawa badań faunistycznych w Polsce w związku z nauką przyrody żywej w szkołach średnich*. Zygmunt Pomarański i Spółka. Zamość-Warszawa: 68 ss.
- Gao C., Kondorosy E., Bu W. 2013. A review of the genus *Arocatus* from Palearctic and Oriental Regions (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). *The Raffles Bulletin of Zoology* **61** (2): 687–704.
- Gaston K.J. 2010. Valuing common species. *Science* **327** (5962): 154–155.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. Dostęp: 01.01.2021.
- Gierlasiński G., Lis B., Rutkowski T. 2019a. Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 1–8.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019c. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gierlasiński G., Marczak D. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) złapane w pułapki przegrodowe IBL-5 w Puszczy Kampinoskiej (Nizina Mazowiecka). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 181–188.
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
- Górczyca J. 2004. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6b. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina Phyllinae*. Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Górczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae*. Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Górczyca J., Herczek A. 2002. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Górczyca J., Herczek A. 2008. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6c. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Górczyca J., Wolski A. 2011. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae*. Catalogus faunae Poloniae (New series). Natura optima dux Foundation, vol. 3., Warszawa, 172 ss.
- Hebda G., Przewoźny M. 2009. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **42**: 19–34.
- Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* **52**: 18–32.
- Henry T.J. 1997. Phylogenetic analysis of family group within the infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- Hodkinson I.D., Judd S. 1998. The biogeography and regional biodiversity of the British seed bugs (Hemiptera: Lygaeidae). *Journal of Biogeography* **25**: 227–249.
- Kadej M., Tarnawski D., Smolis A., Zając K., Szwafko P., Regner J. 2019. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce. *Przyroda Sudetów* **22**: 83–96.
- Kondracki J. 2011. *Geografia regionalna Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 ss.
- Ledneva A., Miller-Rushing A.J., Primack R.B. 2004. Climate change as reflected in a naturalist's diary,

- Middleborough, Massachusetts. *The Wilson Bulletin* **116**: 224–231.
- Lindenmayer D.B., Wood J.T., McBurney L., MacGregor C., Youngtob K., Banks S.C. 2011. How to make a common species rare: A case against conservation complacency. *Biological Conservation* **144**: 1663–1672.
- Lis B. 1996. Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **6-7**: 263–298.
- Lis B. 1999. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 8. Prześwietlikowate – Tingidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 64 ss.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 33 ss.
- Lis B., Maśior J., Lis J.A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Babiej Góry (Beskid Zachodni). *Wiadomości Entomologiczne* **20**: 103–111.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. *Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae*. Heteroptera Poloniae 1, 157 ss.
- Lis B., Lis J.A. 2006. *Emblethis denticollis* and *Heterogaster cathariae* (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **39**: 51–56.
- Lis B., Lis J.A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **1**: 1–49.
- Lis J. A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomidae. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **1**: 5–102.
- Lis J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. *Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae*. Heteroptera Poloniae 2, 145 ss.
- Łomnicki M. 1882. Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicji. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **16**: 37–55.
- Nowicki M. 1868. Wykaz pluskwówek (Rhynchota F. Hemipt.). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **2**: 91–107.
- Péricart J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Paléarctique. *Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen* 7. Masson et Cie. Paris, 402 ss.
- Péricart J. 1983. Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. *Faune de France* **69**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 620 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Maghreb. *Faune de France* **71**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 2. *Faune de France* **84B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Piasecka J. 1960. Hemiptera – Heteroptera łąk nadleśnictwa Janów Lubelski. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **15**: 89–109.
- Polentz G. 1944. Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* **19** (3): 7–14.
- Polentz G. 1957. Beiträge zur Kenntnis mitteleuropäischer Wanzen (Heteroptera). *Beiträge zur Entomologie* **7**: 16–20.
- Scholtz H. 1847. Prodromus zur einer Rhynchoten Fauna von Schlesien. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1846**: 104–164.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.
- Schumacher F. 1912. Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens. *Entomologische Rundschau* **29**: 6, 16, 31–32, 47–48, 70–71, 84.
- Skórka S. 1994. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Puszczy Zielonka koło Poznania. *Acta Entomologica Silesiana* **2**: 13–20.
- Smreczyński S. 1906. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 46–71.
- Smreczyński S. 1908. Dodatek do spisu pluskwów św. p. prof. B. Kotuli. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **43**: 1–11.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Smreczyński S. 1955. Uzupełnienie do "Materiałów do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski". *Fragmenta Faunistica* **7**: 209–212.
- Stichel W. 1933. *Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen*. Verlag naturwissenschaftlicher

- Publikationen Dr. W. Stichel. Berlin-Hermsdorf [1925–1938], 499 ss.
- Stichel W. 1956. *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europa)*, 3: 264–351 [Tingidae]. Berlin-Hermsdorf.
- Stobiecki S. 1883. Do fauny Babiej Góry. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **17**: 1–84.
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.
- Strawiński K. 1956. Materiały do fauny pluskwiaków (Hem.-Heteroptera) Roztocza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **11**: 151–181.
- Strawiński K. 1958. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **13**: 111–125.
- Strawiński K. 1959. Badania nad Hemiptera-Heteroptera w projektowanym rezerwacie stepowym koło Gródka, pow. hrubieszowski. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **14**: 1–28.
- Strawiński K. 1963. Powiązania biocenotyczne owadów Hemiptera-Heteroptera z biotopami zadrzewionymi i niezadrzewionymi w okolicach Puław. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **18**: 1–27.
- Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego – geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune De France* **67**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 589 ss.
- Wróblewski A. 1968. *Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Leptopodidae, nabrzeżkowate – Saldidae*. Klucze do oznaczania owadów Polski, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, Część XVIII, Zeszyt 3, 35 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

A contribution to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – III

The knowledge of the fauna composition and the distribution of particular species lies at the base of research in the fields of ecology and zoogeography, but also enables the monitoring of environmental and climate change on the basis of the variability of fauna composition. An adequate amount of faunistic data enables, amongst others, to find the answers to the fundamental questions regarding trends in the changes in the number of both common and rarely recorded species. Data collected systematically over long periods of time can be used to evaluate the negative impact of alien and invasive species on the functioning and diversity of ecosystems in which they appear, study changes in the phenology of species, as well as help understand the processes causing their decline. It is worth mentioning that common species, often omitted from studies, play a large role in ecosystems e.g. in pollination, account for the dominant biomass structure and contribute significantly to the spatial and temporal variability of species richness. Therefore, common species can be seen as useful indicators of environmental changes. This paper presents almost 2200 new faunistic records for 306 species of true bugs in Poland. The distribution data of very rarely collected or interesting species: *Brachyarthrum limitatum* Fieber, 1958, *Eurydema fieberi* Fieber, 1837, *Peritrechus gracilicornis* Puton, 1877, *Stephanitis pyri* (Fabricius, 1775), *Tingis crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838), is summarized and visualized on maps. A list of species reported for the first time from each zoogeographical region of Poland is also provided.

Otrzymano (received): 3 January 2021

Zaakceptowano (accepted): 12 March 2021